

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

**Selektiver Mutismus als Nischenthema in der
Psychomotorik Therapie – Orientierungshilfe und
Handlungsoptionen für Psychomotoriktherapeut:innen**

Winterthur 28.07.2025

Bachelorarbeit

Begleitperson: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger

Zweite Fachperson: Lic. Phil. Livia Suter

Olivia Demarmels

Weierhöhe 9

8408 Winterthur

Tel: +41 79 946 49 62

Mail: olivia.demarmels@gmx.ch

ABSTRACT

Selektiver Mutismus (SM) ist eine seltene, emotionsbedingte Angststörung, die sich durch situationsspezifisches Schweigen in bestimmten sozialen Situationen auszeichnet, obwohl die betroffenen Kinder über eine normale Sprechfähigkeit verfügen und in vertrauten Umgebungen sprechen können. Dieses Verhalten wird nicht als bewusste Entscheidung, sondern als unwillkürliche, intuitive Bewältigungsstrategie verstanden und schränkt die Partizipation und Teilhabe der Kinder stark ein. Die Entstehung des Selektiven Mutismus ist polyätiologisch bedingt und geht häufig mit komorbiden Störungen wie Angst- oder Sprachstörungen einher. Obwohl Fachpersonen in der psychomotorischen Praxis immer wieder Kindern mit Selektivem Mutismus begegnen, wird das Thema in der Ausbildung oft nur oberflächlich behandelt und als Nischenthema angesehen. Dies begründet den Bedarf an einer prägnanten Orientierungshilfe, die Psychomotoriktherapeut:innen, anderen pädagogischen Fachpersonen sowie Eltern einen fundierten Überblick und praktische Handlungsoptionen bietet. Die Psychomotoriktherapie (PMT) kann als integraler Bestandteil eines multimodalen und interdisziplinären Behandlungsansatzes einen wichtigen Beitrag leisten. Ihre handlungs-, spiel- und bewegungsorientierten Methoden adressieren die Individualität des Kindes und fördern den Ausdruck durch Bewegung, Spiel und Material. Dabei werden das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit gestärkt, und die Interaktion sowie Handlungskompetenz gefördert. Diese Ansätze basieren auf einer tragfähigen therapeutischen Beziehung. Ein zentraler Vorteil der PMT liegt in der Nutzung non-verbaler Kommunikationsformen, die einen sicheren Rahmen für Vertrauensaufbau schaffen und die Sprache implizit mit Bewegung kombinieren. Essentiell für den Therapieerfolg ist zudem die interdisziplinäre Vernetzung, insbesondere mit der Logopädie/Sprachtherapie.

Obwohl erste Studien positive Effekte der PMT aufzeigen, ist die Forschung zur spezifischen Wirksamkeit der PMT bei Selektivem Mutismus bisher begrenzt, was die Notwendigkeit weiterer empirischer Studien unterstreicht. Im Gegensatz dazu gelten verhaltenstherapeutische Ansätze als am besten erforscht. Die vorliegende Arbeit liefert praxisrelevante, literaturfundierte Handlungsoptionen für die psychomotorische Behandlung des Selektiven Mutismus, zeigt deren Relevanz auf und soll Fachpersonen im Umgang mit diesem Störungsbild unterstützen.

Schlagwörter: Kinder, selektiver Mutismus, Psychomotorik, Therapie, Intervention

Danksagung

Die Fertigstellung dieser Arbeit erstreckte sich über ein Jahr und wurde von der Verfasserin sowie weiteren Personen begleitet. Besonderer Dank gilt Frau Dr. rer. soc. Iris Bräuninger für ihre fachkundige und unterstützende Begleitung während des gesamten Prozesses. Ihre Expertise und konstruktive Zusammenarbeit haben massgeblich zur Entwicklung dieser Arbeit beigetragen. Ein weiterer Dank geht an Frau Lic. phil. Livia Suter für ihre sorgfältige Durchsicht und die wertvollen Rückmeldungen, die zur inhaltlichen und sprachlichen Verbesserung beigetragen haben. Abschliessend danke ich meinen Freunden, Mitstudierenden, meiner Familie und meinem Partner für ihre kontinuierliche Unterstützung, Ermutigung und die richtungsweisenden Ratschläge. Ihre Begleitung war von grossem Wert und hat wesentlich zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	5
1.2 Forschungsfragen	6
1.3 Zielsetzung der Arbeit	6
1.3 Aufbau der Arbeit	7
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1 Selektiver Mutismus	7
2.1.1 Definition & Klassifikation	7
2.1.2 Aufrechterhaltende Bedingungen des selektiven Mutismus	8
2.1.3 Ätiologie & Risikofaktoren	9
2.1.4 Epidemiologie	11
2.3 Therapeutische Landschaft bei Selektivem Mutismus	11
2.4 Handlungsmöglichkeiten der Psychomotoriktherapie bei selektivem Mutismus	13
2.4.1 Förderung durch Bewegung und Spiel	13
2.4.2 Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit	13
2.4.3 Förderung von Interaktion und Handlungskompetenz	14
2.5 Integrations- und Handlungsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie aus anderen Ansätzen ...	15
2.5.1 Therapeutische Grundhaltung und Beziehungsgestaltung	15
2.5.2 Nutzung von Bewegung, Spiel und Material zur Ausdrucksförderung	16
2.5.3 Integration kognitiv-behavioraler Prinzipien	18
2.5.4 Einbezug des Systems und interdisziplinäre Vernetzung	20
2.5.5 Ende und Abschluss der Therapie	20
2.5.6 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in der Therapie	21
3. Methode	21
3.1 Vorgehen	21
3.1.1 Fragestellungen und Untersuchungsgegenstand	22
3.1.2 Suchstrategie und Identifizierung relevanter Literatur	22
3.1.3 Auswahl der Literatur (Screening und Selektion)	24
3.1.4 Datenextraktion und -synthese	25
4. Ergebnisse	25
4.1 Zusammenführung der Ergebnisse	25
4.2 Beantwortung der Forschungsfragen	27
5. Diskussion	30
5.1 Analyse und Interpretation der Ergebnisse	30
5.2 Relevanz für die Praxis	33
5.3 Kritische Reflexion	34
6. Fazit und Ausblick	35
7. Literatur	38
8. Abbildungsverzeichnis	41
9. Tabellenverzeichnis	41
10. Anhang	42
10.1 Selbständigkeitserklärung	42
10.2 Produkt (Handout)	43

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ein durchgehendes Schweigen von Kindern in verschiedenen Situationen und gegenüber vielen Mitmenschen wird von letzteren jedoch nicht als tugendhaft, sondern als sozial abweichend empfunden. Wenn besagte Kinder trotz intakter Sprach-, Sprech- und Hörfunktionen in der Lage sind, zu sprechen, und sie dies auch gegenüber einem engen Personenkreis tun, während sie gegenüber anderen schweigen, so wird dieses Schweigen als „selektiver Mutismus“ klassifiziert (Bahr, 2006). Verstummen, Einfrieren, versteinerte Körperhaltung, fehlender Blickkontakt - Das alles kann normal sein, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt. Erst, wenn sich dies nicht legt, dann sollte reagiert werden. Wenn sich das Verhalten in bestimmten Situationen sehr stark zeigt und wenn es das Kind zusätzlich beeinträchtigt, dann sollte dieses abgeklärt werden (Hartmann, 2019).

Oftmals fällt Mutismus den Eltern nicht auf und diese sind dann bei einer „Diagnose“ skeptisch und erstaunt, da mutistische Kinder zuhause oftmals ganz munter drauflosprechend sind, während sie in der Gruppe nicht sprechen und auch kaum Kontakt zu Gleichaltrigen aufnehmen in Kindergarten und/oder Schule. Diese Doppelgesichtigkeit – d.h. einen totalen Unterschied im kommunikativen und psychosozialen Verhalten – hier das schweigende Kind – dort das redselige, gehört zu den Definitionsmerkmalen der Störung Mutismus und erschwert eine rechtzeitige Erkennung (Hartmann, 2019).

Häufige Begleiterscheinungen zum selektiven Mutismus sind Komorbiditäten wie eine depressive Symptomatik, Regulation von Schlaf, Essen und Störungen des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten sowie Angststörungen (Katz-Bernstein, 2023). Etwa die Hälfte der Kinder mit selektivem Mutismus zeigen eine oder mehrere Angststörungen (Muris & Ollendick, 2015; Katz-Bernstein, 2015). Aufgrund der genannten Komorbiditäten, welche mit diesem Störungsbild einhergehen sowie dem Leidensdruck, welche die Betroffenen aufweisen (Katz-Bernstein, 2023; Hartmann, 2019), erachte ich dieses Thema als sehr relevant.

Auch die Eltern eines mutistischen Kindes, welche den Rückzug mitverfolgen, spüren die Gefährdung einer gesamtpersonalen Entwicklungshemmung (Hartmann, 2019).

Während es Fachleute gibt, die bei Mutismus auf Zeit setzen, bzw. das Prinzip der Gelassenheit propagieren, spricht der Autor davon, dass Mutismus keine Zeit hat. Denn Schweigen bedeutet Isolation, Einbussen in der Lebensqualität bereits im frühen Kindesalter und wird bei ausbleibender therapeutisch angemessener Unterstützung bzw. Öffnung mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu einer depressiven oder angstinduzierten Gefährdung im Jugend- und Erwachsenenalter führen. Jedoch ist Leben mit Mutismus kein Schicksal, es gibt verschiedene therapeutische Zugänge, die betroffenen Kindern (und Familien) dabei helfen können, sich kommunikativ zu öffnen (Hartmann, 2019).

Selektiver Mutismus ist zwar eher selten anzutreffen, so wird die Prävalenz zwischen 0.5 % - 1.9 % geschätzt (Katz-Bernstein, 2015). Im Rahmen der bisherigen Praktika des Bachelors in Psychomotorik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Hfh) bin ich einem Kind begegnet, welches diese Diagnose aufwies und habe auch schon in der Vorlesung von Psychomotoriktherapeutinnen gehört, dass ihnen jene Kinder in der Therapie begegnen. Daher ist davon auszugehen, dass dieses Thema trotz der eher geringeren Auftretenshäufigkeit in der Psychomotoriktherapie vorkommt, womöglich jedoch eher als Nischenthema. Gerade aufgrund der Seltenheit des Vorkommens und aufgrund meiner noch eigenen fehlenden fundierten Kenntnisse bzw. da dieses Thema meines Erachtens in der Ausbildung nur oberflächlich tangiert wurde, strebe ich mit meiner Bachelorarbeit an, eine Orientierungshilfe für Psychomotoriktherapeut:innen und auch andere pädagogische Fachpersonen zu schaffen, welche mit Kindern mit Selektivem Mutismus in Kontakt sind. Diese Orientierungshilfe soll in Form eines informativen Handouts erarbeitet werden. Zudem finde ich es wichtig, (Fach)Personen für dieses Thema zu sensibilisieren.

Die Wahl dieses Themas basiert auf grossem Interesse und einer persönlichen Faszination gegenüber Kindern mit selektivem Mutismus. Ich fragte mich bei einer Begegnung mit einem Kind mit selektivem Mutismus im Rahmen des Praktikums, was wohl die Hintergründe und Ursprünge für das gezeigte Verhalten sind. Dem möchte ich in der vorliegenden Arbeit auf den Zahn fühlen.

1.2 Forschungsfragen

Aus den vorhergehenden Gedankengängen entwickeln sich folgende Forschungsfragen für die Arbeit:

Forschungsfrage 1: Welche therapeutischen Handlungsoptionen und Methoden sind in der (Psychomotorik)therapie bei Kindern mit Selektivem Mutismus hilfreich?

Forschungsfrage 2: Welche alternativen Therapiemöglichkeiten können in die Psychomotoriktherapie integriert werden?

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, den Begriff des Selektiven Mutismus genauer zu erforschen und eine Orientierungshilfe in Form eines Handouts sowohl für Psychomotoriktherapeut:innen als auch andere pädagogische Fachpersonen sowie für Eltern zu liefern, welche mit dem Thema selektiver Mutismus in Kontakt kommen. Grundlage ist dabei ein Zusammenschluss an Hintergrundinformationen aus einer umfassenden Literaturrecherche.

1.3 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit gehe ich zunächst auf relevante Hintergrundinformationen des Selektiven Mutismus ein. Dies umfasst die Definition und Klassifikation, aufrechterhaltende bedingungen sowie Ätiologie und Risikofaktoren und Epidemiologie. Anschliessend werde ich mich der therapeutischen Landschaft bei selektivem Mutismus widmen und Integrations- und Handlungsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie ableiten. Es folgt eine Darstellung der Forschungsmethodik und der Ergebnisteil. Der Kernteil dieser Arbeit bildet sich aus der Diskussion und der abschliessenden Zusammenfassung mit Ausblick für die Zukunft.

Das Handout soll Hintergrundinformationen zur Definition, Ätiologie und Risikofaktoren, Prävalenz, sowie aufrechterhaltende Faktoren des selektiven Mutismus beinhalten. Ebenfalls sollen darin therapeutische Handlungsoptionen in der Psychomotoriktherapie enthalten sein, basierend auf der erarbeiteten Literatur.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Selektiver Mutismus

2.1.1 Definition & Klassifikation

Selektiver Mutismus (SM) ist eine seltene, emotionale Angststörung, die durch situationsspezifisches Schweigen gekennzeichnet ist, obwohl die betroffenen Personen über eine normale Sprechfähigkeit verfügen (Katz-Bernstein, 2015). Dieses Verhalten wird oft als intuitive Bewältigungsstrategie verstanden und schränkt die Partizipation stark ein (Roth et al., 2010). Die Bezeichnung „selektiver Mutismus“ hat sich gegenüber dem älteren „elektiven Mutismus“ durchgesetzt, da das Schweigen nicht als bewusste Entscheidung, sondern als unwillkürliche Lösung angesehen wird (Melfsen & Warnke, 2007; Roth et al., 2010).

Gemäss Diagnosekriterien des amerikanischen Klassifikationssystems *Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-V) (American Psychiatric Association, 2013) ist Selektiver Mutismus folgendermassen definiert:

- A) Andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen (in denen Sprechen erwartet wird), bei normaler Sprechfähigkeit in anderen Situationen
- B) Die Störung behindert schulische/berufliche Leistungen oder die soziale Kommunikation
- C) Dauer von mindestens einem Monat (ausser der erste Monat nach Schulbeginn)
- D) Die Sprechunfähigkeit ist nicht durch mangelnde Sprachkenntnisse oder Unwohlsein mit der Sprache bedingt

Die Störung kann nicht besser durch eine Kommunikationsstörung, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, Schizophrenie oder eine andere psychotische Störung erklärt werden.

Obwohl Selektiver Mutismus oft im Alter von vier bis fünf Jahren beginnt, erfolgt die Therapie durchschnittlich erst mit acht Jahren; etwa 40% der Kinder erhalten keine Behandlung (Melfsen & Walitza, 2017). Die Klassifikation als Angststörung wird diskutiert, da eine hohe Komorbidität, ähnliche Temperamentsmerkmale und therapeutische Massnahmen dafür sprechen (Carbone et al., 2010). Mutismus im Kindesalter gilt als entwicklungsbedingt und oft vorübergehend, jedoch als ernstzunehmender Risikofaktor, dessen Gewicht mit der Dauer zunimmt (Katz-Bernstein, 2023). Es wird zwischen Frühmutismus (ab 3;4 - 4;1 Jahren) und Spät-/Schulmutismus (ab 5;5 Jahren) unterschieden, oft in Verbindung mit Übergängen in neue soziale Gruppen (Katz-Bernstein, 2023).

Kinder mit Selektivem Mutismus zeigen meist vier Arten von mutistischem Verhalten: Sie „versteinern“ oder „frieren“ bei direkter Ansprache ein, verhalten sich gehemmt/zurückgezogen, agieren „normal“ ohne zu sprechen (oft mit Gesten), oder zeigen abwehrendes/aggressives Verhalten mit hartnäckigem Schweigen. Diese Verhaltensweisen sind situativ und temporär. Eine Abklärung ist ratsam, wenn ein Kind länger als die ersten drei Monate in einer neuen Umgebung nicht spricht und fixiert erscheint, oder wenn pädagogische Fachpersonen Besorgnis äussern. Die sogenannte „Doppelgesichtigkeit“ – das Kind spricht zu Hause munter, schweigt aber in der Gruppe – erschwert die Früherkennung (Hartmann, 2019; Katz-Bernstein, 2023). Aufforderungen zum Sprechen verstärken oft die Angst, da das Schweigen nicht willentlich durchbrochen werden kann (Katz-Bernstein, 2023). Selektiver Mutismus ist von der Sprechangst abzugrenzen: letzterer ist die Angst, mit jemandem zu sprechen, während Sprechangst das Reden vor Publikum betrifft (Bahr, 2015). Mutismus ist dabei eher ein unbewusster Akt (Katz-Bernstein, 2023). Das Erstarren und die motorische Blockade in angstbesetzten Situationen dienen als Vermeidungsstrategie, was die Entwicklung sozialer Fähigkeiten hemmt (Schmidt-Traub, 2019).

2.1.2 Aufrechterhaltende Bedingungen des selektiven Mutismus

Selektiver Mutismus wird massgeblich durch Vermeidungsverhalten und dysfunktionale Kognitionen aufrechterhalten. Das Vermeiden von Sprechsituationen führt kurzfristig zu Angstreduktion, was das Schweigen negativ verstärkt (Schmidt-Traub, 2019). Langfristig verhindert dies korrigierende Erfahrungen und verfestigt die Sprechangst in einem Teufelskreis aus Angst und Vermeidung (Schmidt-Traub, 2019). Abbildung 1 beschreibt den Teufelskreis der Angst (Schmidt-Traub, 2019). Dieser bezieht sich auf das Vermeidungsverhalten als zentraler Aufrechterhaltungsfaktor.

Abbildung 1: Teufelskreis der Angst (Schmidt-Traub, 2019, S.39)

Negative Kognitionen, wie übersteigerte Sorgen vor Blamage oder Ablehnung, verstärken diese Angst und fördern die Vermeidung, was die soziale Entwicklung beeinträchtigt und zu Isolation führen kann (Schmidt-Traub, 2019).

2.1.3 Ätiologie & Risikofaktoren

Selektiver Mutismus wird als eine komplexe Angststörung verstanden (Carbone et al., 2010), deren Entstehung *polyätiologisch* bedingt ist (Bahr, 2006; Katz-Bernstein, 2023) und nicht mehrheitlich auf ein frühes Trauma zurückgeführt wird. Stattdessen wird ein Zusammenwirken verschiedener, sich gegenseitig beeinflussender Risikofaktoren angenommen, darunter auch kindbezogene Aspekte (Melfsen & Warnke, 2007).

Zu den diskutierten kindbezogenen Risikofaktoren zählt die *angeborene Disposition und spezifische Temperamentsmerkmale*. Eine erbliche Vorbelastung wird in der Literatur

angenommen (Katz-Bernstein, 2023).

Das psychopathologische Modell der

Ätiologie von Muris & Ollendick (2015) (Abbildung 2) nennt ebenfalls Genetik,

familiäre Häufung und Temperament als

wesentliche Risikofaktoren. Weiter

werden soziale Umwelteinflüsse wie

ängstliche oder kontrollierende Eltern,

Probleme in der Schule oder ein

Immigrantenstatus beschrieben.

Neurologische Faktoren wie Probleme

oder Verzögerung der Sprache oder

neurologische Anomalien werden

ebenfalls als Risikofaktor betrachtet. Die

genannten Risikofaktoren können dazu

Fig. 1 Developmental psychopathology model for the etiology of SM

Abbildung 2: Psychopathologisches Modell der Ätiologie (Muris & Ollendick, 2015)

führen, dass Ängstlichkeit entsteht, was wiederum einen Einfluss auf die Entwicklung des selektiven Mutismus haben kann. Dispositionen wie Rückzug, Scheu, Ängstlichkeit und Schweigsamkeit werden ebenfalls als Risikofaktoren angesehen (Hartmann, 2007).

Des Weiteren sind *Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung und sprachliche Kompetenz* bedeutsame Risikofaktoren. Eine fehlende kommunikative und sprachliche Kompetenz des Kindes kann den Übergang zwischen vertrauten und fremden Situationen erheblich erschweren, soziale Lernprozesse behindern und die Fähigkeit, neue Bekanntschaften zu machen, beeinträchtigen (Katz-Bernstein, 2023). Eine Überforderung in linguistisch anspruchsvollen Situationen, wie beispielsweise im Kindergarten, in der Schule oder bei Arztbesuchen, kann zum Verstummen führen (Melfsen & Warnke, 2007). Generell können sprachliche Störungen und Defizite als Risikofaktoren angesehen werden. Dies umfasst eine entwicklungsbezogene Artikulationsstörung, expressive oder rezeptive Sprachentwicklungsstörung oder auch körperliche Störungen, die die Artikulationsfähigkeit beeinträchtigen (Wittchen et al., 1989). Verschiedene Studien belegen zudem Defizite und Verzögerungen der sozialen, pragmatischen, kommunikativen und narrativen Kompetenzen bei Selektivem Mutismus (Cunningham et al., 2006; McInnes et al., 2004). Auch die auditive Aufmerksamkeitsspanne kann betroffen sein (Bar-Haim et al., 2004; Henkin/Bar-Haim, 2015). Sprachliche Unsicherheit, die infolge von Migration oder ausgeprägten Dialekten entsteht, wird ebenfalls als Risikofaktor genannt. Das Leben zwischen zwei Sprachen und Kulturen stellt eine Stressbedingung dar und wird explizit als Risikofaktor erwähnt (Katz-Bernstein, 2023; Elitzur & Pedernik, 2003) ebenso wie die Tatsache, dass eine bilinguale Erziehung den Spracherwerb für einige scheue Kinder erschweren und zu sprachlicher Unsicherheit führen kann (Hartmann, 2002). Jede Verunsicherung im Erwerb und in der Entwicklung der Sprache kann somit einen Risikofaktor für Mutismus darstellen.

Die *Nutzung des Schweigens als Bewältigungsstrategie* wird ebenfalls als ein zentraler kindbezogener Faktor angesehen. Das Schweigen wird oft als intuitive Bewältigungsstrategie oder intuitive Lösung verstanden, bei der keine subjektive Entscheidungsfreiheit gegeben ist (Melfsen & Warnke, 2007; Roth et al., 2010). Diese subjektiv sinnvolle Bewältigungsstrategie wurde vom Kind als beste Lösung für bestimmte Anforderungen und Entwicklungsaufgaben gewählt (Bahr, 2006). Das Verhalten dient der Reduktion von Angst, der Erhaltung des Selbstwertgefühls durch das Festhalten am Bild einer schweigenden Person und der Sicherung von Zuwendung (Katz-Bernstein, 2023). Allerdings bringt dieses Verhalten das Kind in Schwierigkeiten, da dauerhaftes Schweigen gegen normative Erwartungen verstößt. Ein gut gemeintes „Mitziehen“ des Kindes durch Eltern und Lehrpersonen kann die Wahrscheinlichkeit eines subjektiven Krankheitsgewinns (z.B. Befreiung von Pflichten, erhöhte Aufmerksamkeit oder Sonderstellungen) begünstigen und zur Aufrechterhaltung des Verhaltens beitragen, indem es den Lerneffekt vermittelt, dass es auch ohne Sprechen geht (Hartmann, 2019). Es ist entscheidend zu verstehen, dass Kinder ihr Schweigen in solchen Momenten oft nicht willentlich durchbrechen können, selbst wenn sie es möchten; das Schweigen kann das Kind „in der Hand“ haben (Katz-Bernstein, 2023).

Diese kindbezogenen Faktoren treten in Wechselwirkung miteinander auf und erfordern eine interdisziplinäre Haltung in der Behandlung (Katz-Bernstein, 2023).

Selektiver Mutismus geht oft mit *komorbiden Störungen* und Verhaltensauffälligkeiten einher. Dazu zählen Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Angststörungen (insbesondere soziale Ängste und Trennungsängste) sowie Depressionen (Katz-Bernstein, 2023). Auch ADHS/ADS wird im Zusammenhang mit Selektivem Mutismus genannt (Katz-Bernstein et al., 2024). Die lange Liste dieser Befunde deutet darauf hin, dass Mutismus eine Störung ist, welche in Wechselwirkung und Potenzierung mit weiteren Störungen auftritt, was eine interdisziplinäre Haltung in der Behandlung erfordert.

2.1.4 Epidemiologie

Es herrscht grosse Unsicherheit bei Ärzt:innen und Psycholog:innen in der Diagnostik von selektivem Mutismus, da erste Anzeichen häufig in typisches «Fremdel-Verhalten» und Abwehr gegenüber Aussenstehenden fallen. Der Mutismus wird meist erst mit dem Kindergarteneintritt und der Loslösung von der Bezugsperson deutlich (Hartmann, 2019). Ausbildungsprogramme für medizinisches und psychologisches Fachpersonal behandeln Mutismus meist kaum oder nur oberflächlich (Hartmann, 2019). In der Literatur wird die Prävalenz unter 1 % angegeben (Steinhausen, 2000; Katz-Bernstein, 2023). Eine Studie in Nordrhein Westfalen (2002) fand bei 1000 Einschulkindern drei Fälle, also ca. 0,3 % (Kunze-Konrad, 2002). Die Geschlechterverteilung ist uneindeutig; Kumpulainen et al. (1998) zeigten ein Verhältnis von Mädchen zu Jungen von 1,6 : 1 bis 2,6 : 1.

2.3 Therapeutische Landschaft bei Selektivem Mutismus

Die Therapieforschung zu Selektivem Mutismus ist noch in den Anfängen, weshalb es keine einzelne, allgemein anerkannte Therapiemethode gibt (Melfsen et al., 2021). *Multimodale und interdisziplinäre Therapieinterventionen* werden als besonders förderlich erachtet, wobei ein multiprofessioneller Austausch essenziell ist (Cohan et al., 2006; Garbani Ballnik, 2009; Schmidt-Traub, 2019; Steinhausen, 2019).

Zu den in der Fachliteratur diskutierten psychotherapeutischen Behandlungsformen gehören die *kognitive Verhaltenstherapie*, die *Kindopsychotherapie*, die *(psychodynamische) Spieltherapie* und die *Musiktherapie* (Fernandez & Sugay, 2016; Garbani Ballnik, 2009, 2012; Melfsen et al., 2021; Sallat, 2017; Steinhausen, 2019; Zakszeski & DuPaul, 2017).

Die Methoden der *Verhaltenstherapie* gelten laut Steinhausen (2019) als am gründlichsten geprüft. Sie basieren auf lerntheoretischen Ansätzen der operanten Konditionierung. Ziel der Verhaltenstherapie ist es, das Vermeidungsverhalten in bestimmten Situationen durch Expositionsinterventionen zu durchbrechen (Melfsen et al., 2021). Dabei wird das Kind zum Sprechen aufgefordert, aber auf einer Ebene, die keine Überforderung darstellt, um

schrittweise Symptome zu überwinden (Melfsen et al., 2021; Steinhausen, 2019). Methoden dazu werden im Kapitel 2.4.6 beschrieben.

Die *Psychomotoriktherapie (PMT)* stellt einen möglichen Behandlungsansatz dar (Voss, 2011), der den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele betrachtet und sich auf Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren konzentriert. Die PMT fokussiert auf die Interaktion des Kindes mit sich selbst, anderen und Materialien, wobei ihre Ziele über die reine Verbesserung motorischer Funktionen hinausgehen. Im Vordergrund steht die Hilfe zur Selbsthilfe, die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Befähigung des Kindes, selbst an der Bearbeitung seiner Schwächen mitzuarbeiten oder angemessener damit umzugehen (Fischer, 2019; Zimmer, 2019). Eine empathische und wertschätzende Haltung der Fachkraft, wertfreies Loben und das Setzen weniger essenzieller Regeln regen das Kind zur intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst und zur Weiterentwicklung an (Fischer, 2019; Zimmer, 2019). Die PMT verfolgt eine ganzheitliche, entwicklungsbasierte und spielerische Perspektive, um die Eigentätigkeit, Freiwilligkeit sowie die Kommunikations- und Handlungskompetenzen des Kindes zu erweitern (Zimmer, 2019)

Gemäss Voss (2011) ist für Kinder mit selektivem Mutismus die PMT ein geeigneter Ansatz, da sie die Individualität des Kindes anspricht. Durch die Förderung über Bewegung, Spiel und Wahrnehmung tritt der Bereich der verbalen Sprache in den Hintergrund, wodurch sprachliche Entwicklung implizit angesprochen und gefördert wird (Garbani Ballnik, 2009; Voss, 2011). Die Psychomotoriktherapie kann zudem physische und psychische Spannungen und Ängste lockern, reduzieren oder lösen und wichtige Erfolgserlebnisse ermöglichen (Bahr, 2015; Voss, 2011). Gemäss Voss (2011) ist die Symptomatik des Selektiven Mutismus durch PMT systematisch und evident behandelbar, wobei Leib, Selbstwahrnehmung und Selbstsicherheit im Zentrum stehen und durch kreative, spielerische Interventionen erweitert werden. Die Studie von Esposito et al. (2017), deutet darauf hin, dass eine intensive Psychomotoriktherapie signifikante Verbesserungen der verhaltensbezogenen Symptomatik bei selektivem Mutismus zeigen kann. Die PMT bietet eine Verknüpfung von Motorik und Sprache (Esposito et al., 2017; Kramer, 2004; Voss, 2011). Ihr spielerischer, ressourcenorientierter und kindgerechter Zugang, der Ähnlichkeiten zu spieltherapeutischen Interventionen aufweist (Zimmer, 2019) macht sie zu einem wertvollen Bestandteil eines multimodalen und interdisziplinären Behandlungsansatzes (Voss, 2011; & Subellok, 2015).

Alle Therapieansätze verfolgen das Ziel, die Symptomatik zu mindern und zu beheben.

Zentrales Ziel der Therapie ist es, das Kind mit selektivem Mutismus darin zu fördern, in jenen Alltagssituationen zu sprechen, in denen es bisher verstummt ist. Die Aufgabe der therapierenden Person besteht darin, dem Kind individuelle Wege aus der Sprechblockade

aufzuzeigen – abgestimmt auf verschiedene Lebensbereiche wie das Zuhause, den Kindergarten oder die Schule. Darüber hinaus verfolgt die Therapie weitere Ziele: die Behandlung sprachlicher Auffälligkeiten (z. B. Artikulationsstörungen oder expressive Sprachentwicklungsverzögerungen), die therapeutische Begleitung bei zusätzlichen Verhaltensauffälligkeiten (etwa sozialer Angst), der Abbau aufrechterhaltender Faktoren im familiären und sozialen Umfeld sowie die Förderung eines altersgerechten und ausgeglichenen Freizeitverhaltens (Melfsen & Walitza, 2017). Therapieziele in der Psychomotoriktherapie (PMT) können flexibel sein und möglicherweise eher darauf abzielen, dass das Kind Mut für Neues fasst, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärkt, anstatt primär auf das Sprechen fixiert zu sein. Dies unterstreicht die Rolle der PMT als Teil eines multimodalen Behandlungsansatzes.

2.4 Handlungsmöglichkeiten der Psychomotoriktherapie bei selektivem Mutismus

Im Folgenden werden Handlungsmöglichkeiten der Psychomotoriktherapie bei selektivem Mutismus vorgestellt.

2.4.1 Förderung durch Bewegung und Spiel

Dies sind wichtige Medien, die einen Zugang zum Kind ermöglichen und eine positive Selbsteinschätzung fördern. Sie bieten einen unmittelbaren Gefühlsausdruck und dienen als "Bühne", auf der Erlebtes aufgearbeitet und Handlungsalternativen erprobt werden können, ohne die Konsequenzen des Ernstfalls fürchten zu müssen. Dies unterstützt die handlungsorientierte und nonverbale Initiierung von Interaktionen in der Psychomotoriktherapie (Zimmer, 2019; Katz-Bernstein, 2023). Die PMT kann durch die Kombination von Sprache und Bewegung implizit zur Verbesserung der Symptome bei selektivem Mutismus beitragen (Garbani-Ballnik, 2009). Materialien spielen in kreativen, spielerischen und bewegungsorientierten Interventionen eine wichtige Rolle. Über Medien wie Ton, Farben oder Spielzeug können mutistische Kinder, oft ohne verbale Sprache, Emotionen ausdrücken, Erlebtes verarbeiten und ihre innere Lebenswelt mitteilen (Cohan et al., 2006; Garbani-Ballnik, 2009). Dieser nonverbale Zugang hilft, mentale und körperliche Spannungen zu lösen und die kommunikative Handlungsfähigkeit sowie eine günstige Persönlichkeitsentwicklung zu fördern (Bahr, 2006; Voss, 2011). Eine Studie von Esposito et al. (2017) zeigt positive Fortschritte in sozialer Kompetenz, Interaktion, emotionaler Ausgeglichenheit und Bewegungsfreude durch psychomotorisches Spiel.

2.4.2 Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit

Die Psychomotoriktherapie zielt darauf ab, die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken, um es zu befähigen, mit seinen Schwierigkeiten umzugehen oder diese

zu bearbeiten (Fischer, 2019; Zimmer, 2019). Eine empathische und wertschätzende Haltung der Fachkraft, wertfreies Loben und das Setzen weniger, aber essenzieller Regeln unterstützen diesen Prozess (Fischer, 2019; Zimmer, 2019). Dabei ist die Fokussierung auf die Ressourcen des Kindes zentral (Katz-Bernstein, 2019). Das „Gesehen-Werden“ gilt als wichtiger Faktor für die Erlangung von Selbstwirksamkeit. In der Therapie kann das Begleiten der kindlichen Handlungen und Regungen durch verbale Spiegelung und Kommentierung zur Selbstsicherheit beitragen. Kommentare können auch Lösungen unterstellen oder Möglichkeiten suggerieren und dem Kind ein Gefühl von Entscheidungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit vermitteln (Katz-Bernstein, 2023). Ansätze wie DortMuT und SYMUT betonen ebenfalls die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserleben und Selbstwertgefühl (Hartmann, 2019; Katz-Bernstein, 2011; McInnes et al., 2004).

Eine besonders wirksame therapeutische Kraft ist die „Kraft der Unterstellung“. Dabei unterstellt die Bezugsperson dem Kind unzweifelhaft die Fähigkeit, zu sprechen oder eine positive Entwicklung, was dem Kind Zuversicht vermittelt und sein Selbstbild positiv beeinflussen kann. Dies sollte beiläufig und überzeugend geschehen. Berichte über positive Therapieergebnisse bei anderen Kindern können ebenfalls als Eröffnung von Möglichkeiten dienen. Die richtige Dosierung von Lob ist entscheidend, insbesondere bei misstrauischen Kindern; es geht darum, positive innere Stimmen zu „implantieren“ und an die Fähigkeiten des Kindes zu glauben (Katz-Bernstein, 2023)

2.4.3 Förderung von Interaktion und Handlungskompetenz

Die PMT legt den Fokus auf die Interaktion des Kindes mit sich selbst, anderen und Materialien, mit dem Ziel, die Handlungs- und Kommunikationskompetenzen zu erweitern (Kuhlenkamp, 2017). Dabei soll das Kind Akteur der eigenen Entwicklung sein und Tätigkeiten sowie Erfolge als selbst bewirkt erleben. Diese Erfahrung, durch eigene Handlungen Einfluss nehmen zu können, stärkt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und somit die Handlungskompetenz, was wiederum das Selbstwertgefühl steigert, und Handlungsblockaden entgegenwirkt (Zimmer, 2019).

Kinder mit selektivem Mutismus haben oft Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung, besonders zu fremden Erwachsenen (Katz-Bernstein, 2023). Die handlungsorientierten Ansätze der PMT ermöglichen es, Interaktion zunächst auf nonverbaler Ebene zu initiieren und schrittweise auszubauen (Zimmer, 2019). Interaktionen im Spiel oder bei Bewegungsangeboten können die Grundlage für spätere verbale Interaktionen schaffen (Katz-Bernstein, 2023). Ziel ist es, die spontane Handlungsfähigkeit des Kindes durch symbolisierte Sprechhandlungen und den Aufbau sozialer sowie interaktiv-narrativer Kompetenzen zu fördern.

2.5 Integrations- und Handlungsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie aus anderen Ansätzen

Da in der Literatur wenig PMT spezifische Interventionen gefunden wurden, erweiterte ich meine Suche auch verschiedene Therapiemethoden und Ansätze, welche meines Erachtens gut in die PMT integriert werden können.

Im folgenden Abschnitt berufe ich mich immer wieder auf die Autorin Katz-Bernstein (2023), welche eine Expertin auf dem Gebiet selektiver Mutismus ist. Ihr Ansatz bzw. Konzept heisst DortMuT und basiert auf einer interdisziplinären Herangehensweise und integriert sowohl psychotherapeutische als auch sprachtherapeutische Methoden. Sie kombiniert also verschiedene Ansätze, welche meines Erachtens auch gut in die Psychomotorik Therapie integriert werden können.

2.5.1 Therapeutische Grundhaltung und Beziehungsgestaltung

Eine stabile, empathische und unterstützende therapeutische Beziehung zählt zu den wichtigsten Wirkfaktoren (Flückiger et al., 2020; Miller et al., 2000; Wampold et al., 2018), und ist für selektiv mutistische Kinder besonders essenziell (Katz-Bernstein, 2023). Der aktuelle Konsens empfiehlt eine Kombination aus verhaltensorientiertem Vorgehen und psychodynamischem «Scaffolding-Prinzip» – ein behutsames, kindgerechtes "Gerüst" mit gezieltem, „sanftem Druck“, um Ängste schrittweise zu überwinden (Katz-Bernstein, 2023). Scaffolding beinhaltet eine intuitive, elterlich-didaktische Haltung, die dem Kind soziale Regeln vermittelt, kindliche Emotionen reguliert, symbolisiert und ritualisiert, Handlungen strukturiert, Optimismus ausstrahlt und dem Kind Absichten unterstellt, in die es dann auf eine natürliche Art und Weise hineinwachsen kann. Elternliches „Scaffolding“ und „entwicklungsapproximale“ Förderung tragen gemäss Katz-Bernstein (2023) aktiv zur optimalen Einführung in die soziale Welt bei. Wichtig sind zudem eine empathische und wertschätzende Haltung (Fischer, 2019; Zimmer, 2019) sowie ein ressourcenaktivierendes Verständnis (Katz-Bernstein, 2019). Lob soll sparsam und sachbezogen erfolgen, um die intrinsische Motivation zu stärken (Zimmer, 2019). Katz-Bernstein (2023) beschreibt, dass der/die Therapeut:in dem Schweigen des Kindes ohne Angst begegnen und eine innere Entschlossenheit zeigen sollte, das Thema anzugehen. Es ist jedoch ebenso wichtig, Rückschritte und Stagnationen zuzulassen und Platz dafür zu lassen. Dem Kind sollte vermittelt werden, dass Fortschritte Zeit brauchen und man Geduld hat. Es ist wenig sinnvoll, eine Krise „durchbrechen“ zu wollen, da dies den Widerstand des Kindes verhärten kann. Stattdessen sollte der Widerstand anerkannt und als vorübergehend unterstellt werden. Erfolgserlebnisse sind von grosser Bedeutung, um dem Gefühl der Ohnmacht entgegenzuwirken und das Schweigen aufzulösen. Humor und Kreativität sind zusätzlich wertvolle Elemente in der Beziehungsgestaltung gemäss der Autorin.

2.5.2 Nutzung von Bewegung, Spiel und Material zur Ausdrucksförderung

Initial wird der Aufbau nonverbaler kommunikativer Kompetenzen gefördert, also ein funktionierendes Kommunikations- und Beziehungssystem ohne Sprache, das Mimik, Gestik, Bewegung, Spiel, Handeln und Schriftsprache umfasst (Melfsen & Warnke, 2007; Katz-Bernstein et al., 2024). Das Sprechverhalten wird bei Kindern mit selektivem Mutismus schrittweise aufgebaut. Ein zentrales Element im Aufbau kommunikativen Verhaltens in der Therapie mit selektiv mutistischen Kindern ist das Üben von „Turn-taking“, dem wechselseitigen Austausch in einem Dialog. Da mutistische Kinder oft gehemmte nonverbale Signale zeigen, ist der Aufbau von Turn-taking-Gesten und -Regeln ein wichtiges Therapieziel. Dies kann durch Aktivitäten wie Fragen/Antworten, Vormachen-Nachmachen, Führen und Geführt-werden mit Rollentausch sowie den spielerischen Einsatz von Materialien, Puppen oder Geräuschinstrumenten geübt werden, um erste nonverbale Dialoge zu ermöglichen (Katz-Bernstein, 2023). Dies liesse sich auch in der PMT sehr gut umsetzen. Therapeutischer Humor und Provokation sind ebenfalls bedeutsam, um Verweigerungs-, Schweige- und Einfrier-Verhalten aufzulockern und symbolisierte Dialoge in Gang zu setzen. Dies kann dazu beitragen, dass das Kind Blickkontakt aufnimmt, die Mimik auftaut und erste Gesten für Ja und Nein eingeführt werden können, was einen symbolisierten Dialog darstellt (Katz-Bernstein, 2023).

Das von Katz-Bernstein et al. (2024) entwickelte therapeutische Konzept zur Behandlung von Kindern mit selektivem Mutismus basiert auf der Idee, dass Sprache nicht spontan entsteht, sondern durch die schrittweise Entwicklung vorgelagerter Kompetenzen aufgebaut wird. Es orientiert sich an Sterns (1995) Modell der kindlichen Wirklichkeitsentfaltung in fünf "Welten", die aufeinander aufbauen:

1. *Welt der Gefühle*: Das Kind erfährt Wahrnehmung und Akzeptanz seiner Gefühle und lernt, diese zu regulieren. Ein Gefühl der Geborgenheit und des "auftauchenden Selbstgefühls" durch das Erkennen der eigenen Wirksamkeit im Gefühlsaustausch ist essenziell.
2. *Welt der direkten Kontakte*: Hier werden sozial-pragmatische Kompetenzen wie Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln, Blickkontakt und Small Talk aufgebaut, die für die Regulierung zwischenmenschlicher Beziehungen notwendig sind.
3. *Welt der Gedanken*: Das Kind verarbeitet Erlebtes durch symbolisches Spiel, stellt Kausalitäten her und überwindet Ohnmachtsgefühle.
4. *Welt der Wörter*: Aufbauend auf den vorherigen Ebenen lernt das Kind, Dinge, innere Bilder und Handlungen mit Wörtern zu verbinden und zu benennen.

5. *Welt der Geschichten*: In der finalen Stufe führt das Kind einen inneren Dialog, steuert sich selbst und teilt Erlebnisse mit anderen, wodurch Sprache in sein Handeln integriert wird.

Das Konzept betont, dass die Entwicklung des Sprechverhaltens ein sozial-konstituierender, interaktiver Prozess ist. Besonders bei selektivem Mutismus, der oft mit zugrunde liegenden Sprachstörungen einhergeht, ist dieser Ansatz notwendig. Die Therapie zielt darauf ab, die Selbstwirksamkeit des Kindes zu stärken, indem es als "sozialer Akteur" agiert und Entscheidungs- sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten erhält.

Das *Symbol- und Rollenspiel* wird als „Königsweg der kindlichen Psyche“ bezeichnet, da es Kindern ermöglicht, Ängste auszudrücken, sich weiterzuentwickeln und Lösungswege zu finden (Zimmer, 2019; Katz-Bernstein, 2023). Der/die Therapeut:in unterstützt dies durch das Bereitstellen von Medien/Materialien, das Setzen des Rahmens, Spiegelung und Kommentare zu den Ereignissen (Katz-Bernstein, 2023). Wichtig ist auch das empathische Spiegeln der Gefühle der Spielfiguren, um das emotionale Geschehen deutlich zu machen und das Kind zur Selbstreflexion anzuregen bzw. dem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es verstanden wird. Auch das Unterstellen von Weiterentwicklungen bei stagnierenden Spielsequenzen und die Einführung ritueller Überleitungen am Spielende sind von Bedeutung (Katz-Bernstein, 2023). Letzteres könnte beispielsweise am Ende des Spiels durch einen Ring eingeführt werden, durch welchen das Kind steigen muss, um die Real- und die Spielebene zu trennen, und zu signalisieren, dass man sich wieder in der Realebene befindet. Das Symbol- und Rollenspiel bietet auch eine gute Plattform, um nonverbal zu kommunizieren im Übergang zum Verbalen.

Der Einsatz von *Puppen und Übergangsobjekten* hat eine lange Tradition in der Spieltherapie (Winnicott, 2002). Puppen ermöglichen eine Ablenkung und können als Vermittler dienen, um die Sprechgrenzen zur fremden Person zu überwinden (Tarr Krüger, 1995). Eine direkte Beziehung zum Kind kann so entlastet werden und vielfältige Beziehungs- und Verhaltensangebote ermöglicht werden. Ein Beispiel aus der therapeutischen Praxis von Katz-Bernstein (2023) veranschaulicht dies: Ein Mädchen zieht sich mit dem Stoffbär in die Bärenhöhle zurück. Der Stoffbär kann als intermediäres Objekt zwischen Realität und Phantasie fungieren, der es ermöglicht, das Sprechen zu proben. Er kann dann auch ein Vermittler sein, welcher dabei unterstützt, die Grenzen des Schweigens mit der fremden Person zu überwinden. Die Therapeutin spielt im Rollenspiel eine Grossmutter, welche zum Markt geht und fragt, ob sie den beiden frische Beeren mitbringen soll, z.B. Stachelbeeren. Das Kind erwidert ein „Buaah“. Therapeutin: „Aha, also Stachelbeeren eher nicht, es gibt auf dem Markt auch Erdbeeren.“ Das Kind entgegnet: „Eeeben!“. So kann schrittweise eine Annäherung an einen verbalen Dialog geschehen.

Der Einsatz eines *Märchenheftes mit Sprechblasen* schafft eine kommunikative Zwischenebene. Hierbei werden Spielsequenzen oder Handlungen, die in der Stunde stattfanden, schriftlich oder zeichnerisch mit Sprechblasen festgehalten. Dies ermöglicht dem Kind, sich hinter Figuren zu „verstecken“ und Handlungen probeweise auszuführen. Es hat auch eine desensibilisierende Funktion und fördert sprachtherapeutisch die Erzählfähigkeit sowie dialogische Kompetenzen. So können verbale Kompetenzen (oder Defizite) sichtbar werden und es können gemeinsam Dialoge konstruiert werden (Katz-Bernstein, 2023).

Die Arbeit mit dem *Tonband* kann ebenfalls eine Brücke zur Sprache bilden. Manchen Kindern fällt es leichter, Sprechproben von zuhause mitzubringen oder Tonaufnahmen in der Therapie zu machen, da die indirekte Art des Vorsprechens als distanzierter erlebt wird. Es können auch spielerisch Lärm oder Melodien aufgenommen werden .

Elemente der *Musiktherapie* könnten in die PMT einfließen. Musik ermöglicht Kommunikation und Dialog ohne verbale Sprache und kann das Selbstkonzept, sozio-emotionale Kompetenzen und die exekutive Funktionen stärken (Sallat, 2017). Gemeinsames Musizieren kann innere Schranken lockern und zu Stimmäusserungen oder Sprechen anregen, indem sich die Kinder selber als ein "lärmerzeugenden Wesens" erleben. Instrumente wie Trommel, Rasseln oder Flöte könnten genutzt werden, um gemeinsame „Lärmumzüge“ zu gestalten, aber auch um «Turn-Taking» (siehe Kapitel 2.5.2), also den wechselseitigen Austausch in einem (hier musikalischen) Dialog zu üben. Storytelling mit begleitenden Trommeln, kann das Interesse des Kindes wecken (Katz-Bernstein, 2023).

2.5.3 Integration kognitiv-behavioraler Prinzipien

Prinzipien aus kognitiv-behavioralen Behandlungsansätzen könnten in der PMT integriert werden, da diese erwiesenermassen wirksam sind (Cohan et al., 2006).

Ein Kernprinzip bei der kognitiven Verhaltenstherapie ist die schrittweise Konfrontation mit der Angst. Sogenannte *Expositionsverfahren* sind bedeutsam, indem das Kind schrittweise an angstbesetzte Sprechsituationen herangeführt wird. Hierfür wird eine Hierarchie schwieriger Situationen erstellt, die sich nach Sprechanforderung, Kommunikationsinhalt, Ort oder beteiligten Personen unterscheiden kann. Beispiele für solche Techniken sind:

- *Stimulus-Fading (Reizüberblendung)*: Dies bedeutet, Elemente einer vertrauten, angstfreien Sprechsituation schrittweise in eine angstbesetzte Situation zu überführen. In der PMT könnte dies umgesetzt werden, indem zunächst nur das Kind und der/die vertraute Therapeut:in in einem Spiel kommunizieren und dann schrittweise weitere Personen (z.B. Elternteil, anderes Kind, eine Puppe als „neue“ Person) in das Spiel integriert werden, oder Hintergrundgeräusche (wie Musik) langsam ausgeblendet werden, während das Kind sich äussert.

- *Defokussierte Kommunikation*: Statt direkter Ansprache wird die Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Spiel oder eine Aktivität gelenkt. Die PMT ist hier ideal, da sie stark auf Bewegung und Spiel basiert. Der/die Therapeut:in kann neben dem Kind sitzen statt ihm gegenüber und die Kommunikation beiläufig in das Spiel integrieren, indem etwa gemeinsame Geräusche oder Handlungen verbal kommentiert werden, ohne das Kind direkt zum Sprechen aufzufordern (Melfsen & Warnke, 2007; Melfsen & Walitza, 2017).
- *Schattensprechen und Arbeit mit dem Tonband*: Die Stimme des Kindes wird durch andere Stimmen, Geräusche oder Musik kaschiert, um das Gefühl der Exposition zu minimieren (Katz-Bernstein, 2023). In der PMT können gemeinsame „Lärmumzüge“ mit Instrumenten (Trommeln, Rasseln, Flöten) veranstaltet werden, bei denen das Kind sich als „lärmerzeugendes Wesen“ erlebt und Stimmäusserungen anregen kann (Sallat, 2017). Auch das Aufnehmen von Geräuschen oder Melodien mit einem Tonband oder das Mitbringen von Sprechproben von zu Hause bietet eine distanzierte Möglichkeit zum Üben (Katz-Bernstein, 2023).
- *Modelllernen/Self-Modeling*: Das Kind kann von erfolgreichem Sprechverhalten anderer profitieren. In der PMT könnte dies bedeuten, dass der/die Therapeut:in Sprechverhalten in Rollenspielen oder beim Kommentieren von Handlungen modelliert, oder, falls vorhanden, kurze Video- oder Audioaufnahmen des Kindes in sprechfähigen Situationen (z.B. zu Hause) abgespielt werden, um das Selbstbild positiv zu beeinflussen (Melfsen & Warnke, 2007; Melfsen & Walitza, 2017).
- *Shaping* (Allmählicher Aufbau des Sprechverhaltens): Dies ist ein zentraler Bestandteil in der Therapie bei selektiv mutistischen Kindern. Komplexe Verhaltensmuster werden in kleinen Schritten erarbeitet. In der PMT kann dies vom Aufbau von Blickkontakt im Spiel, über die Imitation mundmotorischer Bewegungen oder Tierlaute (z.B. im Tier-Rollenspiel), bis hin zu einzelnen Wörtern wie "Ja" und "Nein" und schliesslich ganzen Sätzen gehen. Der Fokus sollte dabei auf dem Inhalt des Gesagten liegen, um Angst vor übermässiger Aufmerksamkeit zu mindern (Melfsen & Warnke, 2007; Melfsen & Walitza, 2017).

Der Fokus auf Selbstwirksamkeitserleben wird durch das bewusste Erleben von Erfolgen bei kleinen Konfrontationsschritten gestärkt (Katz-Bernstein, 2023). Wichtig ist, das Kind nicht zu überfordern oder zu stark zu drängen, sondern einen sanften, aber bestimmten „Druck nach vorn“ zu ermöglichen, der dem Kind erlaubt, in seinem Tempo voranzukommen, aber nicht im Vermeidungsverhalten stecken zu bleiben (Schmidt-Traub, 2019). Hoher Aufforderungs- und Erwartungsdruck erschwert das Sprechen (Melfsen & Walitza, 2017). PMT-Therapeut:innen könnten Kindern helfen, negative Kognitionen wie die Furcht vor Blamage zu erkennen und in

realistischere Gedanken umzuwandeln (kognitive Umstrukturierung). Positive "Mut-Sätze" wie "ich kann sprechen" können dabei die Zuversicht stärken. Auch Entspannungstechniken, wie die Bauchatmung, können helfen, körperliche Anspannung zu reduzieren (Schmidt-Traub, 2019).

2.5.4 Einbezug des Systems und interdisziplinäre Vernetzung

Der Einbezug der Bezugspersonen und die Vernetzung der verschiedenen Lebenskontexte sind zentrale Elemente der Behandlung (Rogoll et al., 2018). Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Therapeuten, Eltern, Lehrern und anderen Fachpersonen ist essenziell für den Therapieerfolg und den Transfer in den Alltag (Melfsen & Walitza, 2017). Die PMT kann systemische Aspekte durch Schulbesuche oder Elternberatung integrieren. Ein Fallmanagement im interdisziplinären Team kann die Zusammenarbeit strukturieren (Katz-Bernstein, 2023; Katz-Bernstein et al., 2024). Es ist von grosser Bedeutung, die Grenzen der eigenen Fachdisziplin zu erkennen und zu wissen, wann andere Therapieformen sinnvoller sind (Katz-Bernstein, 2023). Tieferliegende emotionale und systemische Faktoren müssen adressiert werden, oft durch symbolisches Spiel (Katz-Bernstein et al., 2024).

Der Einbezug von Logopädie/Sprachtherapie ist besonders wichtig, da Studien sprachliche Auffälligkeiten und Defizite bei Selektivem Mutismus belegen (Bar-Haim et al., 2004; Cunnigham et al., 2004; Henkin/Bar-Haim, 2015; McInnes et al., 2004; Katz-Bernstein, 2023).

2.5.5 Ende und Abschluss der Therapie

Der Therapieabschluss sollte gemeinsam geplant werden, sobald das Kind in fast allen Kontexten spricht, sich mitteilen kann und sozial integriert ist (Katz-Bernstein, 2023). Therapieziele in der Psychomotoriktherapie (PMT) können flexibel sein und möglicherweise eher darauf abzielen, dass das Kind Mut für Neues fasst, das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gestärkt wird, anstatt primär auf das Sprechen fixiert zu sein. Dies unterstreicht die Rolle der PMT als Teil eines multimodalen Behandlungsansatzes.

Es ist realistisch, dass eine gewisse Scheu und Schweigsamkeit bestehen bleiben können und dass mit Rückfällen bei schwierigen Lebensereignissen oder Übergängen zu rechnen ist. Für den Therapieabschluss können *Übergangsobjekte* eingesetzt werden. Dies kann etwa ein Stein, ein Tier (bei kleinen Kindern) oder eine Muschel (bei älteren Kindern) sein. Das Kind nimmt dieses Objekt mit nach Hause und bringt es zur nächsten Sitzung mit. Das Objekt wird symbolisch „aufgeladen“ (z. B. mit ermutigenden Worten), um als innere Kraftquelle zu dienen in schwierigen Momenten wie Traurigkeit oder Mutlosigkeit oder auch um Stabilität bei belastenden familiären oder schulischen Situationen zu geben. Solche Objekte reduzieren die Abhängigkeit von der Therapeutin, fördern die Internalisierung therapeutischer Fortschritte und erleichtern den Abschied – so wirkt das Therapieende weniger wie ein Bruch.

2.5.6 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in der Therapie

Therapie bei selektivem Mutismus sollte so früh wie möglich beginnen, um zu verhindern, dass das Kind sich selbst oder durch sein Umfeld als „stumm“ erlebt (Katz-Bernstein, 2023; Starke & Subellok, 2015). Kurze Sitzungen (30–60 Min.), idealerweise mehrmals pro Woche, haben sich als effektiv erwiesen. Ein zu früher Abbruch kann dazu führen, dass emotionale Probleme länger bestehen bleiben als das verbesserte Sprechverhalten (Melfsen & Warnke, 2007). Krisen und Widerstände sind natürliche Bestandteile des therapeutischen Prozesses (Katz-Bernstein, 2023). Es ist nicht hilfreich, Krisen „durchbrechen“ zu wollen. Therapeut:innen müssen Phasen mit einseitiger Beziehung aushalten und eine konstante Haltung aus respektierender Nähe, kreativen Angeboten und strukturgebender Sicherheit wahren (Katz-Bernstein, 2023). Der therapeutische Fortschritt ist selten linear. Hohe psychische und professionelle Widerstandsfähigkeit wird seitens Therapeut:in benötigt und Selbstreflexion und Supervision sollten genutzt werden (Katz-Bernstein et al., 2024). Das Prinzip „angemessen zu fordern, aber nicht zu überfordern“ ist grundlegend (Melfsen & Walitza, 2017; Melfsen & Warnke, 2007). Lob sollte behutsam eingesetzt werden, ohne dass zu viel Aufmerksamkeit auf dem Sprechakt liegt (Melfsen & Warnke, 2007). Der entscheidende Erfolgsfaktor ist der Transfer des Sprechens aus der Therapiesituation in den Alltag (Katz-Bernstein et al., 2024; Melfsen & Walitza, 2017). Dieser kann zum durch eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, aber auch durch den Einsatz oben erwähnter Übergangsobjekte gefördert werden. Die Therapie sollte nicht zu früh beendet werden, da emotionale Probleme länger anhalten können (Katz-Bernstein et al., 2024; Melfsen & Walitza, 2017).

3. Methode

Im folgenden Teil wird die verwendete Methodik dargestellt und das Vorgehen der Literaturrecherche beschrieben, das einem explorativen Ansatz zur Erfassung des aktuellen Wissensstands im Bereich Selektiver Mutismus (in der Psychomotoriktherapie) entspricht.

3.1 Vorgehen

Der vorliegenden Arbeit liegt eine umfassende Literaturrecherche zugrunde. Diese war essenziell, um den aktuellen Stand der Forschung zu erfassen und die Erkenntnisfragen dieser Arbeit zu beantworten. Das Vorgehen orientierte sich an den drei Phasen der Literaturrecherche nach Kleibel & Mayer (2011):

- Phase 1: Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes
- Phase 2: Recherche
- Phase 3: Lektüre, Bewertung und Kritik

Dieses systematische Vorgehen zur Identifizierung, Auswahl und Zusammenfassung von relevanter Literatur über Selektiven Mutismus verfolgte das Ziel, einen Überblick über das Thema zu gewinnen und therapeutische Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren.

3.1.1 Fragestellungen und Untersuchungsgegenstand

In *Phase 1* wurde mit einer Grobrecherche in den Bereichen *selektiver Mutismus*, *Mutismus und Psychomotoriktherapie* und *Mutismus* begonnen, um den Untersuchungsgegenstand der Arbeit auszuwählen und eine erste theoretische Grundlage zu schaffen. Darauf aufbauend wurden die zentralen Fragestellungen für die weitere Recherche und die Erstellung der Orientierungshilfe festgelegt. Diese leiteten sich aus dem Erkenntnisinteresse ab, ein informatives Handout sowohl für Psychomotoriktherapeut:innen und andere pädagogische Fachpersonen, als auch Eltern zu entwickeln, welche Kinder mit selektivem Mutismus begleiten. Die leitenden Forschungsfragen lauteten:

- *Forschungsfrage 1*: Welche therapeutischen Handlungsoptionen und Methoden sind in der Psychomotoriktherapie bei Kindern mit Selektivem Mutismus hilfreich?
- *Forschungsfrage 2*: Welche Therapiemöglichkeiten aus anderen Ansätzen könnten in die Psychomotoriktherapie integriert werden?

3.1.2 Suchstrategie und Identifizierung relevanter Literatur

Die *Phase 2* umfasste die systematische Recherche unter Verwendung geeigneter Suchhilfen und passender Suchbegriffe. Es wurden elektronische Medien genutzt, darunter die Datenbanken HfH Swisscovery, Google Scholar und Pubmed. Die Nutzung dieser Datenbanken sollte die Einbeziehung von Literatur mit wissenschaftlicher Qualität sicherstellen. HfH Swisscovery ist das spezifische Rechercheportal der Bibliothek der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), das Zugang zu einem umfangreichen Bestand an heilpädagogischer Fachliteratur bietet. Ergänzend zur Online-Suche wurden auch Bibliotheken besucht (HfH, Zentralbibliothek Zürich). HfH Swisscovery ist Teil der nationalen Plattform swisscovery, die wissenschaftliche Informationen aus rund 500 Bibliotheken der Schweiz zusammenführt. Über HfH swisscovery können Nutzerinnen und Nutzer auf den gesamten Medienbestand der HfH-Bibliothek zugreifen, der sowohl gedruckte als auch elektronische Ressourcen umfasst, darunter Bücher, Zeitschriften, E-Journals, E-Books, Fachdatenbanken, DVDs, Testmaterialien und spezielle Bestände wie die Erzählte Heilpädagogik oder das Schweizerische Archiv zur Gehörlosigkeit (SAG). HfH swisscovery bietet somit einen zentralen Zugang zu einem umfangreichen Bestand an heilpädagogischer Fachliteratur und unterstützt Studierende, Forschende und Fachpersonen bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit.

Die Suche umfasste wissenschaftliche Publikationen, Lehrbücher, Fachbücher und Fachzeitschriften. Für eine vertiefte Recherche wurde ein Schneeballsystem angewendet, das heisst, dass zudem die Literaturverzeichnisse relevanter Publikationen sowie vorgeschlagene ähnliche Artikel gesichtet wurden, um weitere potenzielle Quellen zu identifizieren, die in der anfänglichen Suche nicht gefunden wurden. Dieser Prozess half, neue relevante Suchbegriffe und Literaturzitate für die weitere Ausweitung der Recherche zu entdecken.

Ergänzend zur Datenbanksuche wurde eine manuelle Recherche durchgeführt. Bereits im Februar 2024 erfolgte eine erste, breit angelegte Suche über Google, um potenzielle "graue Literatur" zu entdecken. Diese Google-Suche wurde im März 2025 wiederholt und in die manuelle Recherche integriert.

Für eine präzise Literatursuche wurden zielgerichtete Suchstrategien entwickelt. Zunächst wurden aus den Forschungsfragen Schlüsselwörter und zentrale Begriffe abgeleitet und passende Synonyme identifiziert. Diese deutschen Begriffe wurden anschliessend ins Englische übersetzt, um eine umfassende internationale Suche zu ermöglichen.

Zur Optimierung der Suche wurden Boolesche Operatoren wie 'AND' (zur Verknüpfung von Begriffen), 'OR' (zur Einbeziehung von Synonymen) und 'NOT' (zum Ausschluss unerwünschter Themen) verwendet. Zudem wurden Trunkierungen mit dem Sternchen-Symbol (*) eingesetzt, um verschiedene Wortformen abzudecken (z.B. *Psychomot**).

Insgesamt wurden sieben verschiedene Suchstrings formuliert, die in deutscher und englischer Sprache angewendet wurden:

Table 1: Suchstrings der Datenbankrecherche

Suchstrings Deutsch	Suchstrings Englisch
Psychomot* AND selektiver Mutismus	Psychomot* AND selective mutism
Psychomot* AND Mutismus	Psychomot* AND mutism
Psychomot* AND Schweigen	Psychomot* AND silence
Psychomot* AND Angst	Psychomot* AND anxiety OR fear
Spiel AND Mutismus	Mutism AND play OR game
Therapie AND Mutismus	Mutism AND therapy
Mutismus AND Therapie OR Behandlung	Mutism AND therapy OR intervention

Die Suchbegriffe wurden insgesamt also weiter gefasst und beinhalteten nicht nur Psychomotorik im Kontext des selektiven Mutismus, sondern auch andere Bereiche und Therapieformen in diesem Kontext wie den Bereich der Spieltherapie, Psychotherapie sowie Logopädie.

Um die Suchergebnisse zu verfeinern, wurden Begriffe wie ADHS/ADHD, Autismus/Autism, Katatonie/Catatonie, Kleinhirn bedingt/Cerebellar und Medikation/Medication mittels des Operators 'NOT' ausgeschlossen, wenn sie in den Suchergebnissen auftauchten.

Parallel zur Entwicklung der Suchstrategien wurden präzise Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt:

Table 2: Übersicht der definierten Ein- und Ausschlusskriterien

Kategorien	Ein- und Ausschlusskriterium
Population	Mensch
Alter	4-12 Jahre
Sprache	Deutsch, Englisch
Publikationstyp	Alle
Setting	Psychomotoriktherapie, Spieltherapie, Psychotherapie, Logopädie

Diese Arbeit befasst sich mit der Psychomotoriktherapie bei Kindern, die von selektivem Mutismus betroffen sind. Die Altersgrenze orientiert sich dabei an der typischen Klientel der Psychomotoriktherapie sowie dem üblichen Auftreten der Symptome. Um relevante wissenschaftliche Literatur zu berücksichtigen und der begrenzten Anzahl verfügbarer Studien Rechnung zu tragen, wird der Suchzeitraum auf die Forschungsperiode ab 1998 beschränkt. Sowohl deutsch- als auch englischsprachige Studien werden in die Analyse einbezogen. Zudem werden alle Publikationstypen und Suchbegriffe für die Recherche berücksichtigt.

3.1.3 Auswahl der Literatur (Screening und Selektion)

In der *Phase 3* nach Kleibel & Mayer (2011) wurde die gefundene Literatur gesichtet, bewertet und kritisch geprüft. Zunächst erfolgte eine grobe Sichtung anhand von Titeln und Abstracts, um einen ersten Überblick über die Relevanz der Publikationen zu erhalten. Passende Literatur wurde anschliessend vollständig gelesen und kritisch daraufhin beurteilt, ob sie für die Beantwortung der Forschungsfragen geeignet war. Diese gezielte Selektion stellte sicher, dass nur die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Quellen in die weitere Bearbeitung einfließen. Die Beurteilungskriterien umfassten dabei insbesondere den Inhalt der Literatur und den engeren Kontext (Autor:in, Aktualität, Quellen). Durch die Anwendung dieser Kriterien sollte die Zuverlässigkeit und Eignung der ausgewählten Literatur für die Erarbeitung der Orientierungshilfe gewährleistet werden.

3.1.4 Datenextraktion und -synthese

In einem letzten Schritt nach Kleibel & Mayer (2011) wurden die aus der ausgewählten Literatur gewonnenen Informationen synthetisiert. Dies beinhaltete die Zusammenführung der verschiedenen Forschungsergebnisse, um die formulierten Fragestellungen zu beantworten und die notwendigen Hintergrundinformationen sowie therapeutischen Handlungsoptionen zu identifizieren. Konkret wurden relevante Daten zu Definition, Ätiologie und Risikofaktoren, Epidemiologie/Prävalenz sowie aufrechterhaltenden Bedingungen extrahiert und systematisiert. Darüber hinaus wurden Informationen zu verschiedenen therapeutischen Ansätzen und spezifische Handlungsoptionen für die Psychomotoriktherapie, einschliesslich therapeutischer Grundhaltung, Nutzung von Medien (Bewegung, Spiel, Material, Musik, Symbolspiel), Förderung von Selbstwertgefühl und Interaktion sowie systemischer Einbezug extrahiert. Die Synthese diente als Grundlage für die Erstellung des Endprodukts der Arbeit, der Orientierungshilfe in Form eines Handouts.

4. Ergebnisse

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturliteraturarbeit, die darauf abzielt, therapeutische Handlungsoptionen für Kinder mit selektivem Mutismus in der Psychomotoriktherapie (PMT) zu identifizieren und die Rolle der PMT im Gesamtkontext der Mutismusbehandlung zu beleuchten. Zunächst erfolgt eine Zusammenführung der allgemeinen und detaillierten Erkenntnisse, gefolgt von der Beantwortung der spezifischen Forschungsfragen.

4.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Die Literaturrecherche zeigt, dass es keine einzelne, allgemein anerkannte Therapiemethode für selektiven Mutismus gibt (Melfsen et al., 2021). Dies führt zu einem breiten, oft individuell angepassten Therapieangebot (Cohan et al., 2006; Garbani Ballnik, 2009; Steinhausen, 2019). Multimodale und interdisziplinäre Therapieinterventionen werden als besonders erfolgversprechend erachtet, wobei ein multiprofessioneller Austausch essenziell ist (Cohan et al., 2006; Schmidt-Traub, 2019).

Die geringe Prävalenz von Selektivem Mutismus mit 0,5 %–1,9 % (Katz-Bernstein, 2015) bedingt, dass viele Studien auf Einzelfällen oder kleinen Stichproben basieren, was die Generalisierbarkeit einschränkt, jedoch die notwendige Individualität in der Behandlung unterstreicht (Schmidt, Traub, 2019). Unabhängig vom Ansatz wird betont, dass jegliche Therapieform besser ist als keine Behandlung, und viele Interventionen führen zu spürbaren Verbesserungen (Esposito et al., 2017; Hartmann, 2019).

Die Psychomotoriktherapie (PMT) wird in mehreren Studien als geeigneter Ansatz für Kinder mit selektivem Mutismus beschrieben (Garbani Ballnik, 2009; Voss, 2011). Sie kombiniert bewegungs-, spiel- und körperorientierte Methoden, die auf die Persönlichkeit und die

individuellen Ressourcen des Kindes eingehen (Esposito et al., 2017; Zimmer, 2019). Ein zentraler Vorteil der PMT liegt in der Nutzung non-verbaler Kommunikationsformen wie Mimik, Gestik, Blickkontakt oder Stimme, wodurch ein sicherer Rahmen für Vertrauensaufbau und die Entwicklung von Handlungskompetenz geschaffen wird (Starke & Subellok, 2015). Durch die Verknüpfung von Bewegung mit Sprache fördert die PMT die sprachliche Entwicklung implizit, ohne den Druck direkter verbaler Kommunikation (Garbani Ballnik, 2009; Kramer, 2004), was mir im Hinblick auf selektiven Mutismus als ein sehr geeigneter Zugang scheint. Des Weiteren stärkt sie die soziale Interaktion, emotionale Regulation, Bewegungsfreude, das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeitsentwicklung (Starke & Subellok, 2015). Grundlegend bleibt die Förderung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit, um das Kind dabei zu unterstützen, Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz zu entwickeln – ein zentrales Ziel jeder Therapie bei selektivem Mutismus (Fischer, 2019; Katz-Bernstein, 2023). Gerade bei ängstlichen Kindern (und selektiver Mutismus ist ja eine Angststörung) ist das Selbstwertgefühl oft eher gering. Das Spiel dient dabei als zentrales Medium, um Erlebtes zu verarbeiten, Gefühle auszudrücken und neue Strategien zu erproben (Katz-Bernstein, 2023).

Obwohl erste Studien positive Effekte der PMT aufzeigen (Cohan et al., 2006; Esposito et al., 2017), fehlt es jedoch an breiter empirischer Evidenz für ihre Wirksamkeit bei Selektivem Mutismus. Im Gegensatz dazu gelten verhaltenstherapeutische Ansätze als am besten erforscht, basierend auf lerntheoretischen Grundlagen, die vor allem Expositionsverfahren zur Reduktion sprechvermeidenden Verhaltens nutzen (Steinhausen, 2019; Melfsen et al., 2021). Weitere in der Fachliteratur diskutierte Behandlungsformen umfassen die Kinderpsychotherapie und (psychodynamische) Spieltherapie (zur Emotionsbearbeitung über kreative Medien) (Fernandez & Suguay, 2016), Musiktherapie (non-verbaler Zugang, Stärkung sozio-emotionaler Kompetenzen) (Sallat, 2017), familientherapeutische Ansätze (Veränderung von Kommunikationsmustern) (Garbani Ballnik, 2009, 2012), sowie sprachtherapeutische und logopädische Interventionen, insbesondere bei begleitenden sprachlichen Auffälligkeiten (Hartmann, 2019). Bei stark ausgeprägtem Mutismus und komorbiden psychischen Erkrankungen kann eine (teil-)stationäre psychiatrische Behandlung angezeigt sein.

Die Psychomotoriktherapie könnte einiger dieser Ansätze integrieren, gerade aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich, welcher erwiesenermassen Wirksamkeit zeigt bei selektiv mutistischen Kindern. Aber auch Elemente der Musiktherapie sowie Spieltherapie, welche Überschneidungen mit der PMT zeigt, könnten in der PMT zusammenfließen.

Unabhängig vom gewählten Therapieansatz ist eine stabile, vertrauensvolle therapeutische Beziehung ein zentraler Wirkfaktor (Flückiger et al. 2020; Katz-Bernstein, 2023; Miller et al. 2000; Wampold et al. 2018). Ebenso entscheidend ist die Einbindung des sozialen Umfelds (insbesondere Familie und Schule) für einen nachhaltigen Therapieerfolg (Voss, 2011). Frühe

Interventionen verbessern die Erfolgsaussichten erheblich, wobei die PMT aufgrund ihrer Kindzentriertheit und der Möglichkeit eines Therapiebeginns im Kindergartenalter besonders geeignet ist (Katz-Bernstein, 2023; Zimmer, 2019).

4.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Nachfolgende Erkenntnisse gingen aus der Literaturrecherche hervor.

Forschungsfrage 1: Welche therapeutischen Handlungsoptionen und Methoden sind in der Psychomotoriktherapie bei Kindern mit Selektivem Mutismus hilfreich?

Eine tragfähige therapeutische Beziehung und Grundhaltung sind unerlässlich für positive Veränderungen (Miller et al. 2000; Wampold et al. 2018). Für Kinder mit Selektivem Mutismus ist es essenziell, die Beziehung als aufbauend, haltend und gerüstgebend zu erleben, sich angenommen zu fühlen und Vertrauen entwickeln zu können (Katz-Bernstein, 2023). Dies erfordert ein hohes Mass an Engagement und Empathie sowie eine wertschätzende und ressourcenaktivierende Haltung (Katz-Bernstein, 2023; Zimmer, 2019). Ein therapeutisches Vorgehen, das sich am „Scaffolding“-Prinzip orientiert – ein behutsames, kindgerechtes „Gerüst“ mit gezieltem, „sanftem Druck nach vorn“ – ist notwendig, um Ängste schrittweise zu überwinden und das Kind in die soziale Welt einzuführen. Es ist wichtig, dem Schweigen des Kindes ohne Angst zu begegnen, Rückschritte und Stagnationen zuzulassen und Geduld zu zeigen. Humor und Kreativität sind sehr wichtige Elemente der Beziehungsgestaltung (Katz-Bernstein, 2023).

Die PMT trägt durch die Kombination von Sprache und Bewegung implizit zur Verbesserung der Symptome bei (Garbani-Ballnik, 2009). Über Spiel, Sinnes- und Bewegungserfahrungen können wertvolle Anhaltspunkte für den verbalen Ausdruck vermittelt werden. Materialien wie Ton, Farben und Spielzeug spielen eine wichtige Rolle in kreativen und bewegungsorientierten Interventionen: Durch diese Medien können mutistische Kinder oft ohne verbale Sprache Emotionen ausdrücken, Erlebtes verarbeiten und ihre innere Lebenswelt mitteilen (Cohan et al., 2006). Dies hilft, mentale und körperliche Spannungen zu lösen und die kommunikative Handlungsfähigkeit zu fördern (Bahr, 2006; Voss, 2011). Der/die Therapeut:in unterstützt dies durch Bereitstellung der Materialien, Rahmensetzung, Spiegelung und Kommentierung der Ereignisse, auch der Gefühle von Spielfiguren, um Selbstreflexion anzuregen (Fischer, 2019; Katz-Bernstein, 2023).

Die PMT zielt darauf ab, die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl zu stärken (Fischer, 2019; Starke & Subellok, 2015; Zimmer, 2019). Das „Gesehen-Werden“ durch verbale Spiegelung und die „Kraft der Unterstellung“ (unzweifelhaftes Unterstellen der Sprechfähigkeit oder positiven Entwicklung) tragen massgeblich zur Selbstsicherheit und

positiven Beeinflussung des Selbstbildes bei (Katz-Bernstein, 2023). Zudem konzentriert sich die PMT auf die Förderung von Interaktion und Handlungskompetenz, indem sie nonverbale Interaktionen initiiert und schrittweise zu verbalen ausbaut (Zimmer, 2019).

Forschungsfrage 2: Welche Therapiemöglichkeiten aus anderen Ansätzen könnten in die Psychomotoriktherapie integriert werden?

Angesichts der polyätiologischen Natur des Selektiven Mutismus und seiner häufigen Komorbiditäten, wie Angst- oder Sprachstörungen, wird ein multimodaler und interdisziplinärer Behandlungsansatz empfohlen (Katz-Bernstein, 2023; Starke & Subellok, 2015). Die Psychomotoriktherapie (PMT) bietet hier vielfältige Möglichkeiten, Prinzipien und Methoden aus anderen Therapieformen zu integrieren, um Kinder mit Selektivem Mutismus umfassend zu unterstützen.

Das therapeutische Konzept «DortMuT» von Katz-Bernstein (2023) aus der Spieltherapie stellt verschiedene Handlungsoptionen vor, die wirkungsvoll in die PMT integriert werden könnten:

- Das Symbol- und Rollenspiel wird als „Königsweg der kindlichen Psyche“ bezeichnet, da es Kindern ermöglicht, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, Ängste auszudrücken, sich weiterzuentwickeln und Lösungswege zu finden (Zimmer, 2019; Katz-Bernstein, 2023). Ein Beispiel ist der Einsatz von Puppen oder Übergangsobjekten (z.B. Stofftiere, Steine, Muscheln) als Vermittler, die eine Ablenkung bieten und helfen, Sprechgrenzen behutsam zu überwinden (Katz-Bernstein, 2023; Zimmer, 2019). Die Therapeut:in kann im Rollenspiel über die Puppe mit dem Kind in Dialog treten, was eine schrittweise Annäherung an einen verbalen Austausch ermöglicht.
- Die Nutzung eines Märchenheftes mit Sprechblasen schafft eine kommunikative Zwischenebene, die es dem Kind ermöglicht, sich vorübergehend hinter Figuren zu „verstecken“ und Erzähl- sowie Dialogfähigkeiten zu üben.
- Durch gemeinsames spielerisches Musizieren oder Lärmerzeugen können innere Schranken gelockert und Stimmäusserungen angeregt werden.
- Die Arbeit mit dem Tonband und Schattensprechen bieten distanzierte Möglichkeiten für Sprechproben, da die indirekte Art des Vorsprechens als weniger exponierend erlebt wird.

Weitere hilfreiche Elemente umfassen das gezielte Schaffen von sprechfreundlichen Situationen und das Üben des wechselseitigen Austausches („Turn-taking“), zunächst nonverbal, später mit Sprache. Therapeutischer Humor und leichte Provokation können starres Verweigerungs- oder Einfrierverhalten auflockern und symbolisierte Dialoge in Gang setzen.

Des Weiteren könnten kognitiv-behavioraler Prinzipien mit einbezogen werden. Diese sind erwiesenermassen wirksam und können gemäss Steinhausen (2019) gut in die PMT integriert werden. Dies umfasst insbesondere die schrittweise Konfrontation mit der Angst des Sprechens und die Bearbeitung ängstlicher Gedanken. Psychomotoriktherapeut:innen könnten Kindern helfen, negative Kognitionen wie die Furcht vor Blamage zu erkennen und in realistischere Gedanken umzuwandeln (kognitive Umstrukturierung) (Schmidt-Traub, 2019). Praktisch kann dies geschehen, indem das Kind für kleine Erfolge im Spiel wertfrei gelobt wird (Fischer, 2019; Zimmer, 2019), Therapeut:innen die „Kraft der Unterstellung“ nutzen, indem sie dem Kind die Fähigkeit zum Sprechen oder eine positive Entwicklung unzweifelhaft unterstellen (Katz-Bernstein, 2023), und gemeinsam positive «Mut-Sätze» wie «ich kann sprechen» formuliert werden, die das Kind in angstbesetzten Situationen innerlich wiederholen kann. Es könnte unterstützend wirken, gemeinsam mit dem Kind einen sogenannten «Mutstein» zu gestalten – einen bemalten Stein, der durch einen Zauberspruch mit Mut aufgeladen wird und den das Kind stets bei sich tragen kann, beispielsweise in der Hosentasche.

Ziel bei Expositionsverfahren (schrittweise Konfrontation) ist es, das Kind behutsam an Sprechsituationen heranzuführen, ohne es zu überfordern (Schmidt-Traub, 2019). Beispiele für solche Expositionsverfahren können Stimulus-Fading (Reizüberblendung), defokussierte Kommunikation, Schattensprechen und Arbeit mit dem Tonband, Modelllernen/Self-Modeling sowie Shaping (Allmählicher Aufbau des Sprechverhaltens) beinhalten (siehe Kapitel 2.4.6). Entspannungstechniken wie die Bauchatmung können helfen, körperliche Anspannung zu reduzieren (Schmidt-Traub, 2019). Dies kann in der PMT durch körperzentrierte Übungen zur Körperwahrnehmung und das Schaffen von "Safe Places" oder Entspannungsiseln innerhalb des Therapieraums integriert werden, wo das Kind zur Ruhe kommen und Entspannungstechniken erlernen kann. Des Weiteren könnten Elemente der Musiktherapie integriert werden. Musik ermöglicht nonverbale Kommunikation und Dialog und kann das Selbstkonzept, sozio-emotionale Kompetenzen sowie exekutive Funktionen stärken (Sallat, 2017). Gemeinsames Musizieren und Lärmerzeugen kann innere Schranken lockern und zu Stimmäusserungen oder Sprechen anregen (Katz-Bernstein, 2023). In der PMT können Instrumente wie Trommeln, Rasseln oder Flöten genutzt werden, um gemeinsame „Lärmzüge“ zu gestalten oder „Turn-Taking“ (wechselseitiger Austausch) in einem musikalischen Dialog zu üben. Geschichten, die das Interesse des Kindes wecken, können mit musikalischen Elementen untermalt werden, um eine entspannte Kommunikationsatmosphäre zu schaffen (Storytelling mit Musik).

Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Therapeut:innen, Eltern, Lehrer:innen und anderen Fachpersonen (z.B. Kinderpsychiatrischer Dienst, Schulpsycholog:innen) ist essenziell für den Therapieerfolg und den Transfer von Fortschritten in den Alltag (Melfsen &

Walitza, 2017; Rogoll et al., 2018; Starke & Subellok, 2015). Die PMT kann systemische Aspekte durch Schulbesuche oder Elternberatung integrieren und im interdisziplinären Team am Fallmanagement mitwirken (Katz-Bernstein, 2023; Katz-Bernstein, 2024).

5. Diskussion

5.1 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Literaturrecherche bestätigen die Komplexität des Selektiven Mutismus und die Notwendigkeit eines multimodalen und interdisziplinären Behandlungsansatzes (Cohan et al., 2006; Garbani Ballnik, 2009; Schmidt-Traub, 2019; Steinhausen, 2019).

Der theoretische Hintergrund der Arbeit definiert Selektiven Mutismus als eine seltene, emotionsbedingte Angststörung, die durch situationsspezifisches Schweigen gekennzeichnet ist, obwohl die betroffenen Kinder über eine normale Sprechfähigkeit verfügen und in vertrauten Umgebungen sprechen können (Katz-Bernstein, 2015). Dieses Verhalten wird häufig als intuitive Bewältigungsstrategie verstanden und nicht als bewusste Entscheidung (Melfsen & Warnke, 2007; Roth et al., 2010). Die Entstehung des Selektiven Mutismus ist polyätiologisch bedingt (Bahr, 2006; Katz-Bernstein, 2023). Es wird ein komplexes Zusammenwirken verschiedener, sich gegenseitig beeinflussender Risikofaktoren angenommen (Melfsen & Warnke, 2007). Dazu gehören kindbezogene Aspekte wie eine angeborene Disposition und spezifische Temperamentsmerkmale, Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung und sprachliche Kompetenz sowie die Nutzung des Schweigens als Bewältigungsstrategie (Melfsen & Warnke; Roth et al., 2010). Auch umfeld- und systembezogene Faktoren wie ängstliche oder kontrollierende Eltern, Probleme in der Schule oder ein Immigrantensstatus können eine Rolle spielen (Bahr, 2006; Muris & Ollendick, 2015). Die sogenannte „Doppelgesichtigkeit“, bei der das Kind zu Hause munter spricht, aber in der Gruppe schweigt, erschwert dabei die Früherkennung und rechtzeitige Reaktion (Hartmann, 2019; Katz-Bernstein, 2023). Die Therapie sollte früh beginnen, um eine Verfestigung des Schweigens zu vermeiden (Katz-Bernstein, 2023; Starke & Subellok, 2015).

Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist die Identifizierung therapeutischer Handlungsoptionen und Integrationsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie im Umgang mit Kindern mit Selektivem Mutismus, die direkt die Forschungsfragen beantworten.

Die Psychomotoriktherapie (PMT) wird als möglicher Behandlungsansatz bei selektivem Mutismus beschrieben (Voss, 2011). Sie kann einen wichtigen Beitrag leisten, insbesondere im Rahmen eines multimodalen und interdisziplinären Behandlungsansatzes (Starke & Subellok, 2015).

Die PMT könnte Prinzipien aus anderen Therapieformen integrieren, um die Therapieeffektivität zu erhöhen (Zimmer, 2019). Dazu gehören kognitiv-behaviorale

Behandlungsansätze, die erwiesenermaßen wirksam sind (Steinhausen, 2019). Ein Kernprinzip ist die schrittweise Konfrontation mit der Angst durch Expositionsverfahren wie Stimulus-Fading, defokussierte Kommunikation, Schattensprechen und Modelllernen (Melfsen & Warnke, 2007; Melfsen & Walitza, 2017; Steinhausen, 2019). In der PMT könnten beispielsweise Rollenspiele oder Symbolspiele für Sprechversuche in sicherer Umgebung genutzt werden (Katz-Bernstein, 2023). Die kognitive Umstrukturierung, bei der negative Kognitionen wie die Furcht vor Blamage in realistischere Gedanken umgewandelt werden (z.B. durch positive „Mut-Sätze“), kann ebenfalls hilfreich sein (Steinhausen, 2019). Auch Entspannungstechniken können die körperliche Anspannung reduzieren (Schmidt-Traub, 2019).

Der allmähliche Aufbau des Sprechverhaltens (Shaping), bei dem komplexe Verhaltensmuster in kleinen Schritten erarbeitet werden, ist ein zentraler Bestandteil. Es kommt jedoch auf das Therapieziel an; In der PMT könnte dieses auch darin liegen, dass das Kind mehr Mut gewinnt bzw. die Stärkung des Selbstvertrauens, sich mehr zutraut und sich an neue Dinge heranwagt, statt das Kind primär zum Sprechen zu bringen. Prinzipien der Kinderpsychotherapie und (psychodynamischen) Spieltherapie, die auf die sozio-emotionale Entwicklung abzielen und unstrukturierte Spiel- und Kunstmaterialien zur Emotionsbearbeitung nutzen, sind ebenfalls kompatibel mit der PMT (Fernandez & Sugay, 2016; Garbani Ballnik, 2009). Die Musiktherapie, die nonverbale Kommunikation ermöglicht und das Selbstkonzept sowie sozio-emotionale Kompetenzen stärkt, kann durch gemeinsames Musizieren die Kommunikation verändern und spielerisch die Überschreitung von Sprechgrenzen anregen (Sallat, 2017).

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Einbezug der Bezugspersonen sowie der verschiedenen Lebenskontexte des Kindes sind von zentraler Bedeutung für den Therapieerfolg und den Transfer in den Alltag (Katz-Bernstein, 2019; Starke & Subellok, 2015). Eine enge Vernetzung zwischen Therapeuten, Eltern, Lehrern und anderen Fachpersonen (z.B. Kinderpsychiatrischer Dienst, Schulpsychologen) ist essenziell. Der Einbezug von Logopädie/Sprachtherapie ist dabei besonders wichtig, da Studien sprachliche Auffälligkeiten und Defizite bei Selektivem Mutismus belegen (Cunningham et al., 2004; McInnes et al., 2004; Bar-Haim et al., 2004). Psychomotoriktherapeut:innen müssen dabei stets die Grenzen ihrer eigenen Fachdisziplin erkennen und wissen, wann andere Therapieformen, wie Verhaltenstherapie oder Kinderpsychotherapie, sinnvoller sind, insbesondere bei stark ausgeprägtem Mutismus und komorbiden psychischen Erkrankungen.

Eine Orientierungshilfe für das Nischenthema selektiver Mutismus ist für die psychomotorische Praxis relevant. Da selektiver Mutismus in der Ausbildung oft nur oberflächlich behandelt wird, liefert diese Arbeit eine prägnante, informative und anschauliche Orientierungshilfe für Psychomotoriktherapeut:innen und andere pädagogische Fachpersonen sowie Eltern. Die

Arbeit stellt literaturfundierte und praxisrelevante Handlungsoptionen vor, die mit den Methoden der PMT (Spiel, Körper, Bewegung, Raum, kreative Medien, nonverbale Kommunikation) kompatibel sind. Dies bereichert die psychomotorische Praxis.

Die Betonung der Notwendigkeit einer engen Vernetzung mit anderen Fachdisziplinen und des Einbezugs des Systems ist angesichts der Komplexität von Selektivem Mutismus von entscheidender Bedeutung für den Therapieerfolg. Ich denke, es ist weiter wichtig, die Gesellschaft und die Fachwelt für selektiven Mutismus zu sensibilisieren. Die Arbeit trägt hier einen Teil dazu bei, einerseits zu sensibilisieren und andererseits das Bewusstsein für das Störungsbild des selektiven Mutismus im Kontext der PMT zu schärfen und somit eine fundiertere und frühere Intervention zu ermöglichen.

Die Ergebnisse der Arbeit stehen im Einklang mit der aktuellen Fachliteratur, die selektiven Mutismus als komplexe Angststörung mit polyätiologischer Bedingtheit und hohen Komorbiditätsraten beschreibt (Katz-Bernstein, 2023). Der Konsens über die Notwendigkeit multimodaler und interdisziplinärer Therapieinterventionen wird durch zahlreiche Quellen untermauert (Cohan et al., 2006; Voss, 2011; Starke & Subellok, 2015; Schmidt-Traub, 2019). Die Rolle der Verhaltenstherapie als den am besten erforschten Ansatz mit nachgewiesener Wirksamkeit, insbesondere durch Expositionsverfahren, wird bestätigt (Steinhausen, 2019). Die PMT wird als ein geeigneter, ressourcenorientierter und kindgerechter Ansatz positioniert, der Ähnlichkeiten zu spieltherapeutischen Interventionen aufweist (Zimmer, 2019). Trotz erster positiver Studien (z.B. Esposito et al., 2017) mangelt es jedoch an einer breiten empirischen Evidenz für die spezifische Wirksamkeit der PMT bei selektivem Mutismus. Dies ist eine zentrale Lücke im Vergleich zu anderen Therapieformen.

Die Ergebnisse haben mehrere Implikationen. Sie bieten Psychomotoriktherapeut:innen einen praktischen und fundierten Rahmen für den Erstkontakt und die Intervention bei Kindern mit selektivem Mutismus. Sie ermutigen zur Integration bewährter Methoden aus anderen Therapiedisziplinen in die PMT und betonen die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, um den Transfer von Therapieerfolgen in den Alltag zu gewährleisten. Sie unterstreichen, dass die PMT einen wichtigen Beitrag leisten kann, insbesondere durch ihren spielerischen und körperorientierten Zugang, der nonverbale Ausdrucksformen fördert und Ängste reduziert (Bahr, 2012; Voss, 2011).

Die oberflächliche Behandlung des Themas in der PMT-Ausbildung deutet auf die Notwendigkeit hin, Lehrpläne anzupassen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit selektivem Mutismus und seinen Behandlungsmöglichkeiten in der psychomotorischen Ausbildung zu verankern.

Die Hauptimplikation für die Forschung ist der dringende Bedarf an weiteren empirischen Studien zur spezifischen Wirksamkeit der PMT bei selektivem Mutismus. Derzeit basieren viele Begründungen auf theoretischen Annahmen und eigenen Erfahrungen, was die Generalisierbarkeit und den Nachweis der Effektivität erschwert (Schmidt-Traub, 2019). Zukünftige Forschung könnte auch vertiefende Interviews mit erfahrenen Psychomotoriktherapeut:innen umfassen, um praxisnahe Einblicke zu gewinnen.

Für das Fachverständnis implizieren die Ergebnisse, dass die PMT als ein entwicklungsfördernder und ressourcenorientierter Ansatz im Rahmen eines bio-psycho-sozialen und multidimensionalen Behandlungsansatzes gesehen werden kann (Starke & Subellok, 2015).

5.2 Relevanz für die Praxis

Die vorliegende Arbeit ist direkt relevant für die psychomotorische Praxis. Obwohl Selektiver Mutismus mit einer geschätzten Prävalenz unter 1% eher selten auftritt (Katz-Bernstein, 2015; Steinhausen, 2000), kommt es in der Psychomotoriktherapie vor, oft als Nischenthema.

Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist die Identifizierung therapeutischer Handlungsoptionen und Integrationsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie (PMT) im Umgang mit Kindern mit Selektivem Mutismus.

Die Arbeit liefert konkrete Werkzeuge und Anregungen für die psychomotorische Praxis, indem sie therapeutische Handlungsoptionen aufzeigt, die mit den Methoden der PMT kompatibel sind, wie die Arbeit mit Spiel, Körper, Bewegung, Raum, kreativen Medien und nonverbaler Kommunikation. Hervorgehoben wird die Bedeutung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung, die als essenziell für positive Veränderungen gilt (Flückiger et al., 2020; Katz-Bernstein, 2023; Miller et al., 2000; Wampold et al., 2018). Die PMT sollte dabei einen Mix aus behutsamem, empathischem Vorgehen und einem "sanften Druck nach vorn" beinhalten, um die Angststörung zu überwinden (Katz-Bernstein, 2023). Eine wertschätzende und ressourcenaktivierende Haltung sowie das Beiseiteschieben eigener Ängste im Umgang mit dem Schweigen sind dabei wichtig (Katz-Bernstein, 2019, 2023; Zimmer, 2019).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Betonung der interdisziplinären Zusammenarbeit (Starke & Subellok, 2015). Selektiver Mutismus tritt oft in Wechselwirkung mit anderen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten auf, was eine interdisziplinäre Haltung und die Vernetzung der verschiedenen Lebenskontexte des Kindes erfordert (Katz-Bernstein, 2023). Besonders hervorgehoben wird die Notwendigkeit des Einbezugs von Logopädie/Sprachtherapie, da Studien sprachliche Auffälligkeiten und Defizite bei Kindern mit Selektivem Mutismus belegen (Cunningham et al., 2006; McInnes et al., 2004; Bar-Haim et al., 2004).

Des Weiteren fördert die Arbeit ein realistisches Verständnis der Rolle der PMT als Teil eines multimodalen Behandlungsansatzes und regt dazu an, Therapieziele flexibel zu gestalten,

möglicherweise auch mit Fokus auf allgemeine entwicklungsfördernde Aspekte und alternative Kommunikationsstrategien anstatt ausschliesslich auf das Sprechen.

Psychomotoriktherapeut:innen sollten die Grenzen ihrer eigenen Fachdisziplin erkennen und wissen, wann andere Therapieformen, wie Verhaltenstherapie oder Kinderpsychotherapie, sinnvoller sind.

5.3 Kritische Reflexion

Eine zentrale Grenze der Psychomotoriktherapie im Zusammenhang mit selektivem Mutismus liegt im unzureichenden Forschungsstand und den noch in den Anfängen steckenden evidenzbasierten Erkenntnissen (Voss, 2011). Es gibt einen Mangel an repräsentativen Studien, und selbst Studien mit grösseren Stichproben, wie die von Esposito et al. (2017), gelten aufgrund fehlender unterstützender Studien im Bereich der Psychomotoriktherapie als weniger aussagekräftig als jene der Verhaltenstherapie. Gründe hierfür sind die geringe Prävalenz von Selektivem Mutismus sowie das noch junge Berufsfeld der Psychomotoriktherapie (Zakszeski & DuPaul, 2017).

Dieser Forschungsmangel führt dazu, dass die PMT, obwohl sie als denkbare Behandlungsmethode gilt (Voss, 2011), nicht als alleinige Lösung angesehen werden kann. Die Wirksamkeit vorgeschlagener Methoden bleibt oft unklar, und Begründungen basieren eher auf theoretischen Annahmen oder eigenen Erfahrungen, da kaum Studien zur effektiven Wirksamkeit existieren. Es besteht dringender Bedarf an empirischen Studien, um die Wirksamkeit von Therapiemöglichkeiten weiter zu erforschen.

Die Hauptgrenze der PMT im Kontext von Selektivem Mutismus liegt somit in der limitierten wissenschaftlichen Evidenz für ihre Wirksamkeit, was ihre Positionierung als eine von vielen möglichen Therapieformen, aber nicht als alleinige Lösung, bedingt. Weitere Forschung ist dringend notwendig.

Die vorliegenden Auszüge der Arbeit liefern zwar wichtige Erkenntnisse aus der Literatur, jedoch keine tieferen Einblicke in die praktische Umsetzung, was die Einschätzung konkreter Ergebnisse erschwert. Eine zusätzliche Bereicherung wäre die Einbeziehung von Stimmen aus dem praktischen Feld durch vertiefende Interviews mit erfahrenen Psychomotoriktherapeut:innen, dem sich künftige Studierendende widmen könnten. Zudem könnte die spezifische psychomotorische Ausgestaltung der beschriebenen Methoden, jenseits der Kompatibilität mit den PMT-typischen Medien wie Bewegung, Spiel und Material, noch stärker akzentuiert werden.

Die Arbeit wirft die wichtige Frage auf, ob das primäre Ziel psychomotorischer Interventionen bei Kindern mit Selektivem Mutismus stets darin bestehen muss, das Kind zum Sprechen zu bewegen oder den Mutismus als Symptom direkt zu "therapieren". Ein alternativer oder ergänzender Ansatz könnte darin liegen, PMT-Ziele darauf auszurichten, dass das Kind Mut

für Neues fasst, aus sich herauskommt und auch andere Strategien zur Kommunikation findet. Die PMT könnte allenfalls eher entwicklungsfördernd und ressourcenorientiert vorgehen, möglicherweise parallel oder ergänzend zu symptomzentrierteren Behandlungsansätzen. Trotz der genannten Grenzen liefert die Arbeit jedoch meiner Ansicht nach wertvolle Erkenntnisse und praktische Anregungen. Sie trägt dazu bei, das Bewusstsein für das Störungsbild im Kontext der PMT zu schärfen und zeigt konkrete Handlungsoptionen auf, die mit den Methoden der Psychomotorik kompatibel sind. Das erarbeitete Produkt, das Handout, ist ein direktes, praxistaugliches Ergebnis dieser Arbeit, das Psychomotoriktherapeut:innen und anderen pädagogischen Fachpersonen im Erstkontakt eine wertvolle Orientierungshilfe bietet.

6. Fazit und Ausblick

Selektiver Mutismus ist eine emotionsbedingte Entwicklungsstörung, die durch situationsspezifisches Schweigen bei ansonsten normaler Sprechfähigkeit in spezifischen sozialen Kontexten gekennzeichnet ist (Katz-Bernstein, 2015). Dieses Verhalten wird oft als intuitive Bewältigungsstrategie verstanden und schränkt die Partizipation der betroffenen Kinder erheblich ein (Katz-Bernstein, 2023; Roth et al., 2010). Mit einer geschätzten Prävalenz zwischen 0,5 % und 1,9 % (Katz-Bernstein, 2015) ist Selektiver Mutismus in der psychomotorischen Praxis relevant, auch wenn es eher als Nischenthema vorzukommen scheint. Die vorliegende Bachelorarbeit entstand aus dem Bedarf an einer umfassenden Orientierungshilfe für Psychomotoriktherapeut:innen (PMT) und andere pädagogische Fachpersonen, die erstmals mit selektiv mutistischen Kindern in Kontakt treten, da das Thema in der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) nur oberflächlich behandelt wird.

Die Entstehung des Selektiven Mutismus ist polyätiologisch bedingt (Bahr, 2006; Katz-Bernstein, 2023) und resultiert aus einem komplexen Zusammenspiel kindbezogener Faktoren, wie angeborener Disposition und spezifischer Temperamentsmerkmale (Katz-Bernstein, 2023; Muris & Ollendick, 2015), Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung und sprachlicher Kompetenz (Katz-Bernstein, 2023; Melfsen & Warnke, 2007; Wittchen et al., 1999), sowie der Nutzung des Schweigens als Bewältigungsstrategie (Bahr, 2006; Melfsen & Warnke, 2007; Roth et al., 2010). Hinzu kommen umfeld- und systembezogene Aspekte (Bahr, 2006). Häufige Begleiterscheinungen (Komorbiditäten) sind Angststörungen, insbesondere soziale Ängste und Trennungsängste, depressive Symptomatiken, Regulationsstörungen sowie Sprachauffälligkeiten und Redeflussstörungen (Cunningham et al., 2006; Katz-Bernstein, 2023; McInnes et al., 2004; Muris & Ollendick, 2015). Die hohe Komorbidität mit Angststörungen und ähnliche Temperamentsmerkmale unterstützen die Klassifikation von Selektivem Mutismus als Angststörung (Carbone et al., 2010). Mutismus im Kindesalter,

insbesondere der Frühmutismus, wird als entwicklungsbedingt betrachtet und diagnostisch vom Mutismus im Erwachsenenalter unterschieden (Katz-Bernstein, 2015).

Die vorliegende Arbeit analysiert anhand einer umfassenden Literaturrecherche, inwiefern die Psychomotoriktherapie (PMT) einen wichtigen Beitrag zur Behandlung des Selektiven Mutismus leisten kann. Es wurden vielfältige Integrationsmöglichkeiten und Handlungsoptionen für die PMT abgeleitet, die auf der Nutzung von Bewegung, Spiel und Material zur Ausdrucksförderung, der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit, der Förderung von Interaktion und Handlungskompetenz, dem Einbezug des Systems und der interdisziplinären Vernetzung, sowie der Adaption von Prinzipien aus anderen Therapieansätzen basieren. Eine tragfähige, empathische und wertschätzende therapeutische Beziehung ist dabei von zentraler Bedeutung (Katz-Bernstein, 2023; Flückiger et al., 2020; Miller et al., 2000; Wampold et al., 2018). Dies beinhaltet das Anerkennen von Widerstand und das Orientieren an der Zone des nächsten Entwicklungsstandes ("Scaffolding"), welches ein behutsames, kindgerechtes Vorgehen mit gezieltem "sanftem Druck" kombiniert (Katz-Bernstein, 2023). Scaffolding beinhaltet eine intuitive, elterlich-didaktische Haltung, die dem Kind soziale Regeln vermittelt und kindliche Emotionen reguliert (Katz-Bernstein, 2023). Für die Ausdrucksförderung und Anbahnung von Kommunikation in der PMT werden kreative und spielerische Methoden als vielversprechend identifiziert. Dazu gehören das Symbol- und Rollenspiel ("Königsweg der kindlichen Psyche") (Zimmer, 2019; Katz-Bernstein, 2023), der Einsatz von Puppen und Übergangsobjekten zur Überwindung von Sprechgrenzen und zur Verankerung therapeutischer Fortschritte (Katz-Bernstein, 2023; Tarr-Krüger, 1995) sowie Märchenhefte mit Sprechblasen zur Förderung dialogischer Kompetenzen und Erzählfähigkeit (Katz-Bernstein, 2023). Das gemeinsame Erzeugen von Lärm und Musik zur Lockerung innerer Schranken und Anregung von Stimmäusserungen (Sallat, 2017), die Arbeit mit dem Tonband für distanziertere Sprechproben sowie das Schattensprechen, das die Kinderstimme kaschiert und so Hemmungen reduziert sind stellen weitere mögliche Methoden dar. Das Üben von "Turn-taking" (wechselseitiger Austausch) und der Einsatz von therapeutischem Humor und leichter Provokation zur Auflockerung von Verweigerungsverhalten sind ebenfalls wichtige Elemente (Katz-Bernstein, 2023).

Trotz der Identifizierung potenziell profitabler Handlungsoptionen für die PMT bei Selektivem Mutismus ist die Forschung in diesem spezifischen Bereich bisher rar (Sallat, 2017). Die geringe Prävalenz von Selektivem Mutismus trägt zur spärlichen Forschung in Kombination mit PMT bei. Erste Studien, die Bewegung als zentrales Medium nutzen (z.B. Esposito et al., 2017), deuten zwar auf ein Verblässen der Symptome hin, jedoch fehlt eine breite empirische Evidenzbasis. Im Gegensatz dazu gelten verhaltenstherapeutische Ansätze als am besten erforscht, basierend auf lerntheoretischen Grundlagen, die vor allem Expositionsverfahren zur Reduktion sprechvermeidenden Verhaltens nutzen (Steinhausen, 2019). Dieser

Forschungsmangel führt dazu, dass die Wirksamkeit vorgeschlagener PMT-Methoden oft unklar bleibt und Begründungen eher auf theoretischen Annahmen oder eigenen Erfahrungen basieren, da kaum Studien zur effektiven Wirksamkeit existieren. Dies ist eine zentrale Grenze der PMT in diesem Kontext.

Um den Stellenwert der PMT in der Behandlung von Selektivem Mutismus zu untermauern, ist ein Zuwachs an empirischer Evidenz von besonderer Wichtigkeit. Zukünftige empirische Studien zur Wirksamkeit der PMT bei Selektivem Mutismus oder Befragungen von Psychomotoriktherapeut:innen zu ihren Erfahrungen und Interventionsideen könnten hierzu beitragen. Eine Bereicherung für die vorliegende Arbeit wäre die Einbeziehung von Stimmen aus dem praktischen Feld, um die Praxisrelevanz weiter zu stärken und der Arbeit eine wertvolle, persönlichere Note zu verleihen. Insgesamt liefert die Arbeit wertvolle Erkenntnisse und praktische Anregungen, die Psychomotoriktherapeut:innen helfen können, Kinder mit Selektivem Mutismus kompetenter zu begleiten und ihren Beitrag im Rahmen des notwendigen multimodalen und interdisziplinären Behandlungsansatzes zu leisten. Das erarbeitete Produkt (Handout) dient dabei als direktes Werkzeug zur Umsetzung dieser Erkenntnisse in der Praxis. Die PMT sollte sich mit der Diagnose Selektiver Mutismus vertraut machen und ihre Rolle im Kontext eines notwendigen bio-psycho-sozialen und multidimensionalen Ansatzes sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit weiterentwickeln und ihren Stellenwert behaupten (Starke & Subellok, 2015).

7. Literatur

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5. Aufl.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Bahr, R. (2006). *Schweigende Kinder verstehen. Kommunikation und Bewältigung beim selektiven Mutismus*, (4. Aufl.).
- Bahr, R. (2015). *Wenn Kinder schweigen. Redehemmungen verstehen und behandeln. Ein Praxisbuch*. Walter, Düsseldorf, Zürich.
- Bar-Haim, Y.; Henkin, Y.; Ari-Even-Roth, D.; Tetin-Schneider, S.; Hildesheimer, M.; Muchnik, C. (2004). Reduced Auditory Efferent Activity in Childhood Selective Mutism. *Biological Psychiatry*, 55, 1061–10681.
- Carbone, D.; Schmidt, L. A.; Cunningham, C. C.; McHolm, A. E.; Edison, S.; St.Pierre J.; Boyle, M. H. (2010). Behavioral and Socio-emotional Functioning in Children with Selective Mutism: A Comparison with Anxious and Typically Developing Children Across Multiple Informants. *Journal of Abnorm Child Psychology*, 38, 1057–10671.
- Cohan, S. L., Chavira, D. A., & Stein, M. B. (2006). Practitioner Review. Psychosocial interventions for children with selective mutism. A critical evaluation of the literature from 1990–2005. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(11), 1085–1097. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01662.x2>.
- Cunningham, C. E.; McHolm, A. E.; Boyle, M. H. (2006). Social phobia, anxiety, oppositional behavior, social skills and self-concept in children with specific selective mutism, generalized mutism, and community controls. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 15, 245–2552.
- Esposito, M., Gimigliano, F., Barillari, M. R., Precenzano, F., Ruberto, M., Sepe, J., Barillari, U., Gimigliano, R., Militerni, R., Messina, G., & Carotenuto, M. (2017). Pediatric selective mutism therapy. A randomized controlled trial. *European journal of physical and rehabilitation medicine*, 53(5), 643–650. <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.16.04037-52>.
- Fernandez, K. T. G., & Sugay, C. O. (2016). Psychodynamic play therapy: A case of selective mutism. *International Journal of Play Therapy*, 25(4), 203.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik*. utb GmbH.
- Flückiger, C.; Rubel, J.; Del Re, A.C.; Horvath, A.O.; Wampold, B.E.; Crits-Christoph, P. et al. (2020). The Reciprocal Relationship Between Alliance and Early Treatment Symptoms. A Two-Stage Individual Participant Data Meta-Analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 88 (9), 829–8432.
- Garbani Ballnik, O. (2009). *Schweigende Kinder: Formen des Mutismus in der pädagogischen und therapeutischen Praxis*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hartmann, B. (2007). *Mutismus – Zur Theorie und Kasuistik des totalen und elektivem Mutismus*. 5. Aufl. Ed. Marhold, Berlin.
- Hartmann, B. (2019). *Gesichter des Schweigens: die systemische Mutismus-Therapie, SYMUT als Therapiealternative*. Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Henkin, Y.; Bar-Haim Y. (2015). An Auditory-Neuroscience Perspective on the Development of Selective Mutism. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 12, 86–933.
- Katz-Bernstein, N.; Zaepfel, H. (2004). Ali und sein Schweigen – aus der Gestalt-Integrativen Arbeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. In: Hochgerner, M.; Hoffmann Widhalm, H.; Nausner, L.; Wildberger, E. (Hrsg.): *Gestalttherapie. Lehrbuch der Gestaltpsychotherapie*. Facultas, Wien, 369–3903.

- Katz-Bernstein, N. (2011). *Selektiver Mutismus bei Kindern. Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie*, (3. Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
- Katz-Bernstein, N. (2015). *Selektiver Mutismus bei Kindern*. Ernst Reinhardt Verlag, München.
- Katz-Bernstein, N. (2019). Beziehungsgestaltung bei Kindern mit Förderbedarf im Bereich Sprache. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(3), 41-47.
- Katz-Bernstein, N. (2023). *Selektiver Mutismus bei Kindern: Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Katz-Bernstein, N., Meili-Schneebeli, E., & Wyler-Sidler, J. (Hrsg.). (2024). *Mut zum Sprechen finden: Kinder mit selektivem Mutismus in der Therapie* (5. aktualisierte Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
- Kramer, J. (2004). Das Nicht-Sprechen verstehen Diagnostische Anknüpfungspunkte einer bewegungsorientierten Sprachförderung für ein Kind mit selektivem Mutismus. *motorik*, 27(1), 49–54.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik* (Vol. 8717). UTB.
- Kumpulainen, K., Raesaenen, E., Raaska, H. & Sampii, V. (1998). Selective mutism among second graders in elementary school. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 7, 24–29.
- Kunze, S.; Konrad, V. (2002). *Mutismus. Ein Beitrag zur Häufigkeit und Erscheinungsformen des Störungsbildes im Schulalter. Eine Befragung in zwei Städten in NRW*. Hausarbeit im Rahmen der I. Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik. Universität Dortmund.
- Mayer, H., & Kleibel, V. (2011). *Literaturrecherche für Gesundheitsberufe* (2. überarb. Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG
- McInnes, A., Fung, D., Manassis, K., Fiksenbaum, L., & Tannock, R. (2004). Narrative Skills in Children With Selective Mutism. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 13, 304–3154.
- Melfsen, S., & Warnke, A. (2007). Überblick zur Behandlung des selektiven Mutismus. *Zeitschrift für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35(6), 399-409.
- Melfsen, S.; Romanos, M.; Jans, T.; Walitza, S. (2021). Betrayed by the Nervous System. A Comparison Group Study to Investigate the ‚Unsafe World‘ Model of Selective Mutism. *Journal of Neural Transmission*, 128 (9), 1433–14434.
- Melfsen, S., & Walitza, S. (2017). Behandlungsmethoden des selektiven Mutismus. *Sprache-Stimme-Gehör*, 41(02), 91-97.
- Miller, S. D.; Duncan, B. L.; Hubble, M. A. (2000). *Jenseits von Babel. Wege zu einer gemeinsamen Sprache in der Psychotherapie*. Klett-Cotta, Stuttgart.
- Muris, P. & Ollendick, T. H. (2015). Children who are anxious in silence: a review on selective mutism, the new anxiety disorder in DSM-5. *Clinical child and family psychology review*, 18(2), 151–1694.
- Pellegrini, A. D. (2009). Research and policy on children’s play. *Child Development Perspectives*, 3(2), 131-1364.
- Rogoll, J., Petzold, M., & Ströhle, A. (2018). Selective mutism. *Der Nervenarzt*, 89, 591-6024.
- Roth, G.; Grün, K. J.; Friedman, M. (2010). *Kopf oder Bauch? Zur Biologie der Entscheidung*. Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen.
- Sallat, S. (2017). *Musiktherapie bei Sprach-und Kommunikationsstörungen*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Schmidt-Traub, S. (2019). *Selektiver Mutismus: Informationen für Betroffene, Angehörige, Erzieher, Lehrer und Therapeuten*. Hogrefe Verlag GmbH & Company KG5.
- Starke, A., & Subellok, K. (2015). Wenn Kinder nicht sprechen–selektiver Mutismus. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 4(1), 2-75.

- Steinhausen, H. C. (Ed.). (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie*. Elsevier Health Sciences.
- Stern, D. N. (1995): *Tagebuch eines Babys. Was ein Kind sieht, spürt und denkt*. Piper, München
- Subellok, K.; Kresse, A.; Bahrfeck-Wichitill, K. (2010). Gemeinsam Schweigsam: Selektiver Mutismus bei Zwillingen. Teil I: Spezifische Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Schweigens. *Die Sprachheilarbeit*, 55, 110–1205.
- Rogoll, J., Petzold, M., & Ströhle, A. (2018). Selective mutism. *Der Nervenarzt*, 89, 591-6023.
- Tarr Krüger, I. (1995). Das Puppenspiel. In: Tarr Krüger, I.; Katz-Bernstein, N. (Hrsg.): *Wann braucht mein Kind Therapie? Die acht wichtigsten Methoden*. Kreuz, Stuttgart, 107–1145.
- Voss, T., & Kunter, M. (2011). Pädagogisch-psychologisches Wissen von Lehrkräften. *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV*, 193-214.
- Wampold, B. E.; Imel, Z. E.; Flückiger, Ch. (2018). *Die Psychotherapie Debatte. Was Psychotherapie wirksam macht*. Hogrefe, Bern5.
- Winnicott, D. W. (2002). *Vom Spiel zur Kreativität*. Klett-Cotta, Stuttgart.
- Wittchen, H.-U., Sass, H., Zaudig, M., & Koehler, K. (Hrsg.). (1989). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen: DSM-III-R. Deutsche Bearbeitung und Einführung*. Weinheim: Beltz.
- Zakszeski, B. N., & DuPaul, G. J. (2017). Reinforce, shape, expose, and fade: a review of treatments for selective mutism (2005–2015). *School Mental Health*, 9, 1-156.
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Verlag Herder GmbH.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Teufelskreis der Angst (Schmidt-Traub, 2019, S.39)	9
Abbildung 2: Psychopathologisches Modell der Ätiologie (Muris & Ollendick, 2015) ..	9

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Suchstrings der Datenbankrecherche	23
Tabelle 2: Übersicht der definierten Ein- und Ausschlusskriterien	24

10.2 Produkt (Handout)

Selektiver Mutismus - Orientierungshilfe für Fachpersonen und Eltern

Nützliche Informationen und Handlungsmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie für den Umgang mit selektiv mutistischen Kindern.

„Ich möchte gerne alles perfekt machen. Aber mit der deutschen Sprache habe ich meine Probleme. Ich kann das einfach nicht gut genug, ich würde mich nur blamieren. Deshalb schweige ich lieber. Außerdem kennen mich jetzt alle schon als Schweiger, da kann ich doch nicht auf einmal anfangen zu sprechen – was würden die anderen dann von mir denken? (...)“.

(Alexander, 10 J., zeigt selektiven Mutismus, aus Katz-Bernstein et al., (2024), S. 191)

Hier finden Sie eine Orientierungshilfe für das Thema selektiver Mutismus mit Handlungsmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie. Das Handout eignet sich jedoch auch für andere Fachpersonen und Eltern, welche mit selektiv mutistischen Kindern zu tun haben. Die Handlungsmöglichkeiten sollten individuell sowohl auf Ihre Ressourcen als auch auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.

Was ist selektiver Mutismus?

Bei selektivem Mutismus handelt es sich um eine deutliche, emotional bedingte Selektivität des Sprechens. Dies bedeutet, dass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen, wo Sprechen erwartet wird, jedoch nicht. Eine normale Sprechfähigkeit ist vorhanden. Es besteht dadurch eine Beeinträchtigung in schulischen oder beruflichen Leistungen, oder bei der sozialen Kommunikation.

Die Störung tritt über den ersten Monat nach Schulbeginn hinaus auf.

Selektiver Mutismus wird als eine komplexe Angststörung verstanden. Ohne therapeutische Unterstützung kann das Schweigen zu Isolation und Einbussen in der Lebensqualität führen und birgt das Risiko einer depressiven oder angstinduzierten Gefährdung im Jugend- und Erwachsenenalter. Frühe Interventionen verbessern die Erfolgsaussichten erheblich. Selektiver Mutismus ist eher selten. Die Prävalenz wird zwischen 0.5 % und 1.9 % geschätzt. Er beginnt oft im Alter von vier bis fünf Jahren.

Wie zeigt sich selektiver Mutismus?

Zu Hause sprechen die Kinder oft munter, während sie im Kindergarten oder in der Schule schweigen und kaum Kontakt zu Gleichaltrigen aufnehmen («Doppelgesichtigkeit»). Das Schweigen ist keine bewusste Entscheidung, sondern eine unwillkürliche, intuitive Bewältigungsstrategie.

Typische Verhaltensweisen können sein:

- Bei direkter Ansprache "versteinern" oder "einfrieren"
- Schweigen und ein gehemmtes, zurückgezogenes Verhalten zeigen
- Sich "normal" verhalten, aber nicht sprechen, Lautsprache und lautes Sprechen vermeiden, dabei aber oft bereit sein, mit Gesten zu kommunizieren
- Ein abwehrendes, eher aggressives Verhalten, das von hartnäckigem Schweigen begleitet wird.

Aufforderungen zum Sprechen verstärken oft die Angst, da das Schweigen nicht willentlich durchbrochen werden kann. Negativ verstärkt

Welche weiteren Handlungsoptionen gibt es für die PMT?

Therapeutische Grundhaltung und Beziehungsgestaltung

Eine stabile, empathische und unterstützende therapeutische Beziehung ist essenziell und zählt zu den wichtigsten Wirkfaktoren, besonders für selektiv mutistische Kinder. Das Kind muss sich angenommen fühlen und Vertrauen entwickeln können. Dies erfordert eine wertschätzende und ressourcen-aktivierende Haltung.

- Ein behutsames, kindgerechtes „Gerüst“ mit gezieltem, „sanftem Druck nach vorn“ ist notwendig, um Ängste schrittweise zu überwinden und das Kind in die soziale Welt einzuführen
- **Geduld und Akzeptanz:** Dem Schweigen des Kindes sollte ohne Angst begegnet werden; Rückschritte und Stagnationen müssen zugelassen werden. Dem Kind sollte vermittelt werden, dass Fortschritte Zeit brauchen. Es ist wenig sinnvoll, eine Krise „durchbrechen“ zu wollen.
- **Humor und Kreativität:** Diese sind zusätzlich wertvolle Elemente in der Beziehungsgestaltung.
- **Ressourcenorientierung:** Der Fokus liegt auf den Stärken und Fähigkeiten des Kindes. Das „Gesehen-Werden“ durch verbale Spiegelung der kindlichen Handlungen trägt zur Selbstsicherheit bei.
- **„Kraft der Unterstellung“:** Der Bezugsperson unterstellt dem Kind

unzweifelhaft die Fähigkeit zum Sprechen oder eine positive Entwicklung, was dem Kind Zuversicht vermittelt und sein Selbstbild positiv beeinflussen kann.

- **Lob:** Sollte sparsam und sachbezogen erfolgen, um die intrinsische Motivation zu stärken

Nutzung von Bewegung, Spiel und Material

Die PMT kann vielfältige Methoden nutzen, um den Ausdruck zu fördern und Sprache anzubahnen:

- **Aufbau non-verbaler kommunikativer Kompetenzen:** Zunächst werden Mimik, Gestik, Bewegung, Spiel und Handeln als funktionierendes Kommunikations- und Beziehungssystem ohne Sprache gefördert.
- **Symbol- und Rollenspiel:** Dies wird als „Königsweg der kindlichen Psyche“ bezeichnet. Es ermöglicht Kindern, Ängste auszudrücken, Erlebtes zu verarbeiten und Lösungswege zu finden. Der/die Therapeut:in unterstützt dies durch Bereitstellung von Materialien, Rahmensetzung, Spiegelung und Kommentaren, auch zu den Gefühlen von Spielfiguren.
- **Puppen und Übergangsobjekte:** Sie dienen als Vermittler, um Sprechgrenzen behutsam zu überwinden und eine direkte Beziehung zu entlasten.
- **Märchenhefte mit Sprechblasen:** Schaffen eine kommunikative Zwischenebene, um Erzähl- und Dialogfähigkeiten zu üben, während sich das Kind „hinter Figuren verstecken“ kann.

- **Arbeit mit dem Tonband und Schattensprechen:** Bieten distanzierte Möglichkeiten für Sprechproben oder die Erzeugung von Geräuschen, wodurch Hemmungen reduziert werden, da die indirekte Art des Vorsprechens als weniger exponierend erlebt wird.
- **Musizieren und Lärmerzeugen:** Lockert innere Schranken und regt Stimmäusserungen an; kann zum Üben von „Turn-taking“ (wechselseitigem Austausch) genutzt werden.

Integration kognitiv-behavioraler Prinzipien in der PMT

Die PMT könnte Prinzipien aus der kognitiven Verhaltenstherapie integrieren.

Schrittweise Konfrontation (Exposition): Das Kind wird behutsam an angstbesetzte Sprechsituationen herangeführt. Techniken sind:

- **Stimulus-Fading (Reizüberblendung):** Elemente einer angstfreien Situation werden schrittweise in eine angstbesetzte übertragen (z.B. Hinzufügen neuer Personen, Ausblenden von Musik)
- **Defokussierte Kommunikation:** Aufmerksamkeit wird auf ein gemeinsames Spiel gelenkt, nicht direkt auf das Kind.
- **Modelllernen/Self-Modeling:** Kind beobachtet erfolgreiches Sprechverhalten bei anderen oder sich selbst (z.B. in Videos/Audioaufnahmen).
- **Shaping (Allmählicher Aufbau des Sprechverhaltens):** Komplexe Verhaltensmuster werden in kleinen Schritten erarbeitet, beginnend z.B. mit Blickkontakt, über Tierlaute bis zu Wörtern und Sätzen.

- **Kognitive Umstrukturierung:** Negative Gedanken (z.B. Angst vor Blamage) werden in realistische Gedanken und positive „Mut-Sätze“ umgewandelt z.B. «ich kann Sprechen». Der Mut-Satz kann durch einen Mut-Stein, der gemeinsam gestaltet wird, und den das Kind in schwierigen Situationen bei sich tragen kann, unterstützt werden.
- **Entspannungstechniken:** Wie Bauchatmung zur Reduktion körperlicher Anspannung.

Einbezug des Systems und interdisziplinäre Vernetzung

Der Einbezug von Bezugspersonen und die **Vernetzung** der Lebenskontexte (z.B. Schule) ist zentral.

Die PMT kann systemische Aspekte integrieren (Schulbesuche, Elternberatung). Eine enge Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und anderen Fachkräften ist wichtig für den Transfer von Fortschritten.

Da Selektiver Mutismus oft in Wechselwirkung mit weiteren Störungen auftritt, ist eine **interdisziplinäre Haltung** erforderlich. Der Einbezug von Logopädie/Sprachtherapie ist aufgrund möglicher sprachlicher Auffälligkeiten wichtig.

Abschluss der Therapie

Das Therapieende sollte gemeinsam geplant werden. In einigen Fällen kann das Ziel sein, dass das Kind in fast allen Kontexten spricht, sich mitteilen kann und sozial integriert ist.

Das primäre Ziel psychomotorischer Interventionen bei Selektivem Mutismus muss nicht immer das Sprechen sein. Ein alternativer oder ergänzender Ansatz könnte sein, die PMT-Ziele darauf auszurichten, dass das Kind Mut für Neues fasst, aus sich herauskommt und auch andere Kommunikationsstrategien findet.

Es ist realistisch, dass eine gewisse Scheu und Schweigsamkeit bleiben können und dass mit Rückfällen bei schwierigen Lebensereignissen gerechnet werden muss.

Für den Therapieabschluss können **Übergangsobjekte** (z.B. ein Stein, ein Tier, eine Muschel) eingesetzt werden. Diese Objekte werden symbolisch „aufgeladen“ und dienen dem Kind als innere Kraftquelle in schwierigen Momenten oder zur Stabilität. Sie können den Abschied erleichtern, sodass das Therapieende weniger wie ein Bruch wirkt. Die Therapie sollte nicht zu früh beendet werden, da emotionale Probleme länger anhalten können als das verbesserte Sprechverhalten.

Literatur und Literaturempfehlungen

- Bahr, R. (2006). Schweigende Kinder verstehen. Kommunikation und Bewältigung beim selektiven Mutismus, 4.
- Brown, B. J.; Lloyd, M. (1975): A Controlled Study of Children Not Speaking at School. Journal of the Association of Workers for Maladjusted Children 3, 49–63
- Cunningham, C. E.; McHolm, A. E.; Boyle, M. H. (2006): Social phobia, anxiety, oppositional behavior, social skills and self-concept in children with specific selective mutism, generalized mutism, and community controls. European Child & Adolescent Psychiatry 15, 245–255
- Fischer, K. (2019). Einführung in die Psychomotorik. utb GmbH.
- Flückiger, C.; Rubel, J.; Del Re, A.C.; Horvath, A.O.; Wampold, B.E.; Crits-Christoph, P. et al. (2020): The Reciprocal Relationship Between Alliance and Early

- Treatment Symptoms. A Two-Stage Individual Participant Data Meta- Analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 88 (9), 829–843
- Czogalik, D. (1990): Wirkfaktoren in der Einzelpsychotherapie. In: Tschuschke, V.; Czogalik, D. (Hrsg.): Was wirkt in der Psychotherapie? Zur Kontroverse um die Wirkfaktoren. Springer, Berlin, 7–20
- Hartmann, B. (2019). Gesichter des Schweigens: die systemische Mutismus-Therapie, SYMUT als Therapiealternative. Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Katz-Bernstein, N. (2015). Selektiver Mutismus bei Kindern. München: Ernst Reinhardt.
- Katz-Bernstein, N. (2015). Selektiver Mutismus bei Kindern. München: Ernst Reinhardt.
- McInnes, A., Fung, D., Manassis, K., Fiksenbaum, L., & Tannock, R. (2004). Narrative Skills in Children With Selective Mutism.
- Miller, S. D.; Duncan, B. L.; Hubble, M. A. (2000): Jenseits von Babel. Wege zu
- einer gemeinsamen Sprache in der Psychotherapie. Klett-Cotta, Stuttgart
- Muris, P. & Ollendick, T. H. (2015). Children who are anxious in silence: a review on selective mutism, the new anxiety disorder in DSM-5. Clinical child and family psychology review 18(2), 151–169.
- Rogoll, J., Petzold, M., & Ströhle, A. (2018). Selective mutism. Der Nervenarzt, 89, 591-602.
- Starke, A., & Subellok, K. (2015). Wenn Kinder nicht sprechen – selective Mutismus. Sprachförderung und Sprachtherapie, 4(1), 2-7.
- Steinhausen, H. C.; Juzi, C. (1996): Elective Mutism. An Analysis of 100 Cases. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 35, 606–614
- Wampold, B. E.; Imel, Z. E.; Flückiger, Ch. (2018): Die Psychotherapie Debatte. Was Psychotherapie wirksam macht. Hogrefe, Bern
- Wygotsky, L. (1986): Denken und Sprechen. Fischer, Frankfurt a. M.
- Zimmer, R. (2019). Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern. Verlag Herder GmbH.